

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2 ISSUE 7

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

JULY 2024/7

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI

“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/7

VOLUME 2 ISSUE 7

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 7-soni. – 2024-yil Iyul.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>

<i>Raximov D.P., PhD, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

ТКТИ ДА SPIN-OFF ТАШКИЛОТЛАРИНИ ЯРАТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ

¹Усмонов Ботир Шуқуриллаевич, ²Санаев Эрмат Шерматович

¹ТКТИ ректори, профессор

²ООХ ва ФМИЧТ кафедраси мудир, доцент

Аннотация. Spin-off -назарий ёндашувларни умумлаштиради ва институт шароитида кичик инновацион тадбиркорликнинг ташиқий шаклларини ривожлантиришга асосланади. Ташиқотларини яратиш ва ривожлантириш учун зарур шарт-шароитлар, омиллар ва механизмлар таҳлили ўтказилди. Институтнинг тадбиркорлик фаоллигини ошириш ва илмий тадқиқот натижаларини тижоратлаштириш жараёнларини рағбатлантиришга қаратилган комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: академик спин-оффлар, тадқиқотларни тижоратлаштириш, кичик инновацион тадбиркорлик.

Кириш. Президент Шавкат Мирзиёев 2024 йилнинг 20 июнида "Инно" инновацион ўқув-ишлаб чиқариш технопаркига ташиқ буюриб, муҳандислик соҳаларида кадрлар тайёрлаш ва олий таълим муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш масалалари юзасидан ўтказилган видеоселектор йиғилишида, олийгоҳларда илмий фаолиятни янги босқичга олиб чиқиш лозимлиги таъкидланди.

Сўнги тўрт йилда олийгоҳларни илмий тадқиқот учун тузган шартномалари 3 карра

кўпайди. Улардан даромад 6 карра ошган. Лекин, айрим олийгоҳлардаги илмий ишланмалар натижаларини ишлаб чиқаришга жорий этиш жуда паст. Ихтироларини патентлашда ҳам ҳамма бирдек эмас. Кооперация ярмаркаларида олийгоҳларнинг аксарияти фақат сотиб олувчи бўлиб иштирок этаётгани, даромадни хорижий лойиҳалар ҳисобига ҳам ошириш зарурлиги кўрсатиб ўтилди. Давлатимиз раҳбари бугунги мураккаб вазиятда барча давлатлар ички ресурсларга таяниб, инновацияга интилаётганини қайд этди. Шу билан бирга, олийгоҳлар фундаментал тадқиқотлар ўтказиш билан чеклангани, иқтисодий учун амалий ишланмалар жуда камлиги кўрсатиб ўтилди. Муҳандислик йўналишида юзлаб стартап ва инновацион лойиҳалар амалга ошмай қолиб кетаётгани қайд этилди. Сабаби – олийгоҳ билан саноат ўртасида узилиш бор. Ректорлар корхоналарга бориб, янги технологиялар билан танишмаётгани, ускуна ва дастгоҳларни ўрганмаётгани, ҳоким ва вазирлар эса ўртада кўприк бўлиб, буни ташиқлаштирмаётгани

ҳақида қатъий эътироз билдирилди. Мамлакатимизда ҳам сўнгги йилларда илм, таълим ва инновацияга эътибор тубдан ўзгарди. Масалан, ўтган тўрт йилда 1 минг 727 та амалий, инновацион, фундаментал ва стартап лойиҳаларга 2,2 триллион сўм йўналтирилди. Шундан муҳандислик-техника йўналишидаги 176 та лойиҳага 152 миллиард сўм берилган. Бугунги кунда бутун дунёда саноатда таннархни камайтириш масаласи жуда долзарб. Хорижий олийгоҳларда “таннарх муҳандислиги” (кост инжиниринг) деган фан бор, ҳатто кадрлар тайёрланади. Ёки, “қиёслаш муҳандислиги” (бенчмаркинг) орқали энг яхши амалиёт ва ютуқлар таҳлил қилиниб, улардан андоза олиб, ишлаб чиқаришида жорий қилиш ўргатилади. “Қайта муҳандислик” (реверсив инжиниринг) тайёр маҳсулотни олиб, ишлаш механизмини бўлакларга бўлиб, муаллифлик ҳуқуқини бузмаган ҳолда, ўхшаши маҳсулот яратишни ўргатади. Президент бирорта техника олийгоҳида буларга ўқитиш йўлга қўйилмаганини афсус билан қайд этди. Оқибатда маҳаллий саноат тармоқлари катта маблағ сарфлаб, ишчиларини хорижда ўқитишга ёки четдан мутахассис олиб келишга мажбур. Хорижда олийгоҳлар тажриба ишлаб чиқариш корхоналарини (спин-оф) очиб, давлат ва ишлаб чиқарувчи маблағларини жалб қилади, тадқиқот ўтказиши, инновацион маҳсулот яратиш, тижоратлаштирилади. Улар 5-7 йил ичида университетдан ажралади ва кичик корхонага айланади. Бизда Фарғона политехника институти 14 та корхона (спин-оф) очиб, 21 миллиард сўм даромад қилган. Бу йил даромадни 40 миллиард сўмга, келаси йили – 100 миллиард сўмга олиб чиқиш бўйича аниқ ҳисоб-китоблари бор. Энг муҳими, ушбу корхоналар ишчиларининг 90 фоизи олийгоҳ ўқитувчилари ва талабалари. Умуман, жами 12 та олийгоҳда бундай 28 та корхона ташкил қилиниб, улар 47 миллиард сўм даромад олган. Лекин, қолган 24 та олийгоҳ ректориди ҳам, ҳокимларда ҳам бу борада бирорта ташаббус йўқлиги қайд этиб ўтди Президент Шавкат Мирзиёев[1].

Президентимиз таъкидлаб ўтган вазифалар ижросини итаъминлаш мақсадида, Дунё олийгоҳлари негизда шаклланиб браётган янги тенденцияларни Тошкент кимё-технология институти жамоасига тушунтириш, амалга ошириш механизmlарини соддалаштириш, яратилган илмий мактаблар асосида spin-off ташкилотларини яратиш бўйича назарий ва амалий ишлар бошлаб юборилган.

Кичик инновацион тадбиркорликнинг самарадорлиги технологиянинг жадал трансфери, янги иш ўринлари яратилиши, солиқ тушумларининг кириб келиши ва ҳудудий ривожланиш даражасининг ошишида намоён бўлади. Бундай компанияларни ташкил этиш механизmlаридан бири уларни илмий ва таълим муассасалари негизида ташкил этишдир[2].

Инновацион тадбиркорликнинг кичик шакллари соҳасидаги глобал тадқиқот тажрибаси шуни кўрсатадики, бундай юқори технологияли компанияларни институтлар ва университетлар негизида "spin-off" да йиғиш жараёнига қизиқиш тез суръатларда ўсиб бормоқда.

Шу билан бирга, ушбу атама маҳаллий тадқиқотчиларнинг ишларида нисбатан яқинда қўлланила бошланди. Шу муносабат билан бу мақолада ушбу контсепцияни таърифлаш бўйича мавжуд назарий ёндашувларни умумлаштиришга, шунингдек, институт ва университет муҳитида ажратилган ташкилотларни яратиш ва ривожлантириш учун шартлар, омиллар ва механизmlарни асослашга ҳаракат қилинади[3].

Ушбу жараённинг зарурий шартлари замонавий университет зиммасига юкланган янги функциядир. Ўқитиш ва фундаментал тадқиқотлар олиб боришдан ташқари, у амалий ишланмалар ва натижаларни бизнес муҳитига ўтказиш вазифасини олади[4].

Университет ва Институтлар илмий-тадқиқот ва консалтинг фаолиятини амалга оширувчи бозорнинг тўлиқ иштирокчиларига айланади, бу эса уларнинг тузилмасидан академик *"spin-off"* деб аталадиган махсус инновацион ташкилотларнинг ажралиб чиқишига олиб келади.

Ҳозирги вақтда улар кўплаб кичик инновацион корхоналарнинг алоҳида гуруҳи сифатида жойлаштирилган, уларнинг асосий мақсади янги технологиялар ва маҳсулотларни тижоратлаштиришдир[5].

Замонавий илмий адабиётларда *"spin-off"* атамасининг аниқ таърифи йўқ, лекин. Америкалик тадқиқотчи (Raymond Smilor) нинг ишида академик *spin-off* деганда инстетитнинг ўқитувчиси, ходими ёки талабаси иштирокида институт томонидан ташкил этилган ва илмий-техник ғоя асосида яратилган компания тушунилади. Ёки инстетутда ишлаб чиқилган технология.

Тадқиқотда, агар қуйидаги шартлар бажарилган бўлса, у ташкилот сифатида таснифланади:

- камида битта илмий тадқиқотчининг молиявий иштирокида тузилган;
- унинг кўп йиллик изланишлари (камида уч йил) асосида ушбу инстетутнинг инновацион ишлар рўйхатида бўлса;

асосий фаолият билан шуғулланади;

- Олим учун асосий бўлган соҳада маҳсулотлар, технологиялар ёки юқори технологияли хизматларни ишлаб чиқариш, сотиш билан шуғулланадилар.
- *"spin-off"* атамаси тадқиқотчи томонидан таълим ёки илмий муассасалар негизида ва унинг илмий ишлари натижалари асосида ташкил этилган ташкилотлар тушунилади.
- *"spin-off"* ларни шакллантириш ва ривожлантириш учун зарур шарт-шароитларни таҳлил қилиш учта (микро, макро, мего) даражада амалга оширилади:

Мего даража илмий ва таълим марказлари, уларнинг бирлашмалари ёки алоҳида бўлинмалари мавжудлигини, шунингдек, академик *"spin-off"* ларни яратишни рағбатлантирадиган шартлар ва омилларни аниқлашни назарда тутди. Ушбу турдаги таҳлилнинг назарий асоси ресурс ёндашуви бўлиб, унга кўра ресурслар каби ички омиллар фаолият натижаларига бевосита таъсир қилади ёки белгилайди. Бироқ, ушбу назария доирасида нега баъзи инстетутлар ва тадқиқот марказлари бошқаларга қараганда кимматроқ ресурсларни тўплашини тушунтириш мумкин эмас.

Ниҳоят, микро-даражали таҳлил олимлар ёки алоҳида жамоаларнинг индивидуал хусусиятларига - *"spin-off"* очилишининг ташаббускорларига қаратилади. Бундай тадқиқотлар тадбиркорлик назарияларига мувофиқ амалга оширилади ва шахсларнинг индивидуал фазилатларини аниқлашга, янги технологияларни яратиш механизмларини ўрнатишга ва технологияларни бошқариш жараёнларини асослашга қаратилган[6].

Инстетутда кичик инновацион тадбиркорлик ва унинг таркибида мустақил бўлинма ташкилотларини ташкил этиш бир қатор таъсир қилувчи мего ва микро даражадаги омилларга эга.

"spin-off" яратиш учун қуйидагиларни инобатга олиш керак:

- институтнинг илмий йўналишлари;
- инновацион инфратузилма;
- институтнинг ташқи муҳити;
- кафедраларнинг ички мотивацияси.

Келинг, ушбу омилларни батафсил кўриб чиқайлик.

Институтнинг билимларни тижоратлаштириш жараёнига таъсир этувчи хусусиятлар ва қўшимча қисмларни шакллантириш.

- институт жойлашган жой, моддий техника ва мавжуд жой имконияти;
- кафедраларнинг илмий тадқиқот мактаблари ва йўналишлари;
- илмий-тадқиқот ишларига ажратилган молиялаштириш маблағлари.

Умуман олганда, йирик илмий ва таълим муассасаларида малакали кадрлар, молия ва ишлаб чиқариш майдонлари кўпроқ бўлади, бу эса ўз навбатида қўшма корхоналарни яратиш тезлиги ва сифатига ижобий таъсир кўрсатади. Шу билан бирга, муассасанинг профилли бу таъсирни кучайтириши мумкин.

"spin-off" ни дастлабки ривожланиши:

Ресурсларга асосланган истиқболдан фойдаланган ҳолда кўплаб маҳсулотга йўналтирилган соҳа корхоналарининг ривожланиши учун яхлит тадқиқот ишларига асослананди.

Тадбиркорлик фаолиятини фаоллаштиришга педагогик кадрлар хусусиятларининг таъсири ноаниқлигича қолмоқда. Гап шундаки, фан докторлари, номзодлари илмий иш натижаларини тижоратлаштиришга қанчалик мойил. Бир томондан, уларнинг илмий мавқеини ошириш учун (жумладан, амалиётга татбиқ этиш сертификатлари ва патентлар олишдан) манфаатдор эканликлари аниқ. Бошқа томондан, улар кейинги тарғиб қилиш учун илмий баъзаларда зарур бўлган нашрларга кўпроқ эътибор беришлари мумкин.

Инновацион инфратузилма академик тадбиркорликни ривожлантириш ва ўз-ўзидан ташкил топган компанияларни шакллантиришда муҳим рол ўйнайди. Унинг институтлари ва илмий муассасалардаги объектлари орасида технологияларни узатиш марказлари, бизнес-икубаторлар, умумий фойдаланиш марказлари, тадқиқот, ўқув марказлари ва лабораториялар мавжуд. Уларнинг вазифаси инновацион ғояларни ривожлантириш учун энг қулай шарт-шароитларни яратиш, шунингдек, ҳуқуқий ва ахборот билан таъминлашдан иборат[7].

Университетнинг инновациялар бўлими илмий ва таълим муассасаларининг корхона билан ўзаро ҳамкорлигига кўмаклашувчи ва илмий натижаларни ишлаб чиқаришга тадбиқ этишни таъминловчи технологиялар трансфери маркази ҳисобланади.

Марказ ўз-ўзидан ажралиб чиқадиган ташкилотни яратишда бевосита иштирок этиши мумкин, шунингдек, маркетинг тадқиқотлари функцияларини бажаради ва патентга талабнома бериш ва патент олиш тартиби бўйича маслаҳат хизматларини кўрсатади.

Ташки муҳит омиллари, биринчи навбатда, университетлар ва ишлаб чиқариш корхоналари ўртасидаги ўзаро муносабатларнинг ривожланиш даражасига, шунингдек, университетдан ташқарида венчур молиялаштириш манбаларининг мавжудлигига таъсир қилади.

Иқтисодийнинг реал сектори томонидан илмий кашфиётларга бўлган талаб муаммоси нафақат Ўзбекистон Республикасида, балки кўплаб Ғарб мамлакатларида ҳам долзарбдир. Замонавий таълим муассасасининг учинчи функцияси (миссияси) га ўтиш инновацияларга йўналтирилган ҳамда таълим фан, давлат ва бизнес ўртасидаги яқин ҳамкорликни назарда тутувчи янги иш шакллари ишлаб чиқишни тақозо этади. Бундай ўзаро таъсир жараёни уч спираль модели билан тавсифланади. Бу уч томонлама тармоқлар доирасида маҳаллий ва ҳудудий ҳокимият органлари, саноат ва бизнес, университетлар томонидан ифодаланадиган давлат манфаатларининг ўзаро боғлиқлигини тавсифлайди.

Бундай ўзаро таъсирнинг самарадорлиги индивидуал агентларнинг самарадорлигидан анча юқори. Уларнинг фаолияти чорраҳасининг марказида кластер тузилмалари, шунингдек, турли гибрид ташкилотлар, жумладан, айирбошлашлар жойлашган.

Бироқ, институт кафедраларида яратилган ишланмалар ҳар доим ҳам реал ишлаб чиқариш муаммоларини ҳал қилиш учун нарх ва рационаллик даражаси жиҳатидан мақбул эмас.

Бундан ташқари, айрим тармоқларда технологик инновацияларга бўлган талабни сингдириш қобилияти паст. Инновацион ечимларнинг йирик саноат истеъмолчилари кўпинча молиявий беқарорлик ва паст тўлов қобилияти билан ажралиб туради.

Бу муаммолар илм-фан ва бизнес ўртасидаги муносабатларда аёвсиз доирани келтириб чиқаради. Мутахассислар фан ва ишлаб чиқариш ўртасида билимларни узатиш учун қуйидаги имкониятларни аниқлайдилар (чуқур алоқа ўрнатиш ва тартибида тартибга солиш):

- олий ўқув юртлари битирувчиларини ишлаб чиқаришда ишга жойлаштириш;
- норасмий профессионал ва шахсий алоқаларни ўрнатиш;
- кўрғазмалар, конференциялар, оммавий ахборот воситалари нашрларида биргаликда иштирок этиш;
- халқаро илмий нашрларда иштирок этиш;
- олимларнинг ҳаракатчанлиги ва рейтингини ошириш;
- тадқиқот шартномалари, гранд ва хўжалик шартномалар;
- патентлаш ва лицензиялаш;
- савдо агентликлари ва айирбошлаш компанияси;
- саноат корхоналари билан қўшма лабораториялар ташкил қилиш.

Шунингдек, институт тузилмасида *"spin-off"* компанияларнинг жойлашиши бир вақтнинг ўзида маълумот узатиш (билимларни узатиш), "фан-бизнес" ўзаро муносабатларини шакллантиришга ёрдам берадиган самарали имкониятларга, бошқа томондан эса механизмга айланади. бу ўзаро муносабатларни мустаҳкамлаш учун, тадқиқотчиларнинг илмий фаолияти натижаларини тижоратлаштиришга бўлган ички мотивация, тадбиркорлик ташаббуслари билан боғлиқ ҳуқуқий шартлар ва университет сиёсатига боғлиқ.

Жаҳон амалиётида таълим муассасалари ва пайдо бўлаётган янги ташкилотлар ўртасидаги муносабатларни аниқлашнинг турли механизмлари мавжуд ва уларнинг асосида биринчи навбатда, ҳуқуқий келишмовчиликлар, интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш жиҳатларига боғлиқдир.

Масалан: Америка университетлари томонидан билимларни тижоратлаштириш жараёни Европага қараганда яхши ва самаралироқ ривожланган. Бу, биринчи навбатда, 1980 йилда АҚШда қабул қилинган қонун билан боғлиқ бўлиб, унга кўра илмий тадқиқот ташкилотлари, интеллектуал мулк ҳуқуқининг эгалари деб тан олинади, аммо алоҳида олимлар ишланмалардан фойдаланиш учун имтиёзли ҳуқуққа эга бўладилар.

Ушбу тартиб хусусий ташаббусни рағбатлантиради ва тадқиқот натижаларини амалиётга жорий қилиш бўйича муваффақиятли лойиҳалар сони бир неча баробар орттиради.

Жаҳон тажрибаси таҳлилидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси олийгоҳлари баъзасида инновацион тадбиркорликни ривожлантириш ва молиялаштириш бўйича давлат

сиёсати ва қонунчилигида норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, илмий фаолиятни тижоратлаштиришни ташкил этиш йўлидаги тўсиқларни олиб ташлаш ва уларнинг ҳуқуқий ҳолатини мақбуллаштириш зарур.

Институтнинг бошқариш тизимида ва тадбиркорлик ташаббусларини кучайтиришга ёрдам берувчи ташкилий маданиятни ривожлантиришда такомиллаштиришлар зарур. Улар янги бўлимлар ташкил этишни, инновацияларни молиялаштириш манбаларини диверсификация қилишни, кафедралар ва факультетларнинг функцияларини ўзгартиришни, янги бошқарув усулларини анъанавийлари билан уйғунлаштиришни назарда тутди.

Аниқланган омиллар кичик инновацион тадбиркорликни фаоллаштириш ва институт муҳитида *"spin-off"* ташкилотларни яратишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқишни олдиндан белгилаб берди. Улар орасида қуйидагиларни таъкидлаш мумкин:

1 - тармоқни ривожлантириш моделини танлаш, хусусан, ҳамкорликни кенгайтириш йўллари ва механизмларини шакллантириш ташқи муҳит субъектлари – давлат органлари ва саноат корхоналари билан институционал соҳалар кесишмасида инновацион фаолиятнинг қулай йўналишларини белгилаш;

2 - бошқарув фаолиятида янги шакл ва тамойилларга амал қилиш, рақобатбардош молиялаштиришни ривожлантириш ва ишланмаларнинг лойиҳаларини бошқариш;

3 - инфратузилма бўлимлари функцияларини кенгайтириш, уларнинг маркетинг ваколатларини мустаҳкамлаш, режалаштириш ва прогнозлаш тизимлари самарадорлигини ошириш, жаҳон университетлари рейтинги даражасида кўтарилиш мақсадларини белгилаш;

4 - ахборот ресурсларидан, жаҳон илмий нашрлари баъзасидан фойдаланишни таъминлаш, илмий тадқиқот техник базасини модернизация қилиш;

5 - университет битирувчилари билан ишбилармонлик алоқаларини фаоллаштириш, тегишли бирлашма тузиш, маҳаллий, минтақавий ва халқаро миқёсда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш;

6 - кадрлар сиёсатини такомиллаштириш, тадқиқотчилар учун бизнес карерасини қуришда аниқ мезон ва талабларни ишлаб чиқиш, истеъдодларни бошқариш тизими ва ўз-ўзини илмий салоҳиятини ошириш ташкилотини яратиш.

Университет муҳитида тадбиркорликни ривожлантириш инновацион инфратузилма, бошқарув тизимларини такомиллаштириш ва илмий ва тадбиркорлик фаолиятида истиқболли стандартлардан фойдаланиш, шунингдек, университетнинг ташқи муҳити омилларини таҳлил қилиш билан боғлиқ мураккаб вазифадир.

Миллий хусусиятлар ва мавжуд ресурсларни ҳисобга олган ҳолда университетларни инновацион ривожлантириш бўйича илғор жаҳон тажрибасига эътибор қаратиш, тадқиқотларни тижоратлаштириш жараёнини илгари суриш ва Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий тизимида университет фанининг ролини ошириши мумкин.

Хулоса. Таъкидлаш керакки, институтлар ва саноат тармоқлари йўналишлари бўйича ташкил этилган кафедралар қошида *"spin-off"* ларини ташкил этиш, илмий тадқиқотларни ривожлантириш ва технологияларни саноат тажрибалари асосида қўллашда муҳим қадам бўлиб хизмат қилиши мумкин. Бу таълим сифатини яхшилайти, саноат билан ўзаро алоқани оширади, шунингдек ишлаб чиқариш тармоқларини ривожлантиришда инновацион лойиҳаларни рағбатлантиради.

АДАБИЁТЛАР

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti matbuot kotibining rasmiy kanali. https://t.me/Press_Secretary_Uz.
2. Audretsch D.B. The missing pillar: The creativity theory of knowledge spillover entrepreneurship/ D.B. Audretsch, M. Belitski// Small Business Economics. 2013, №4 (41). PP. 819-836.
3. Djokovic D. Spinouts From Academic Institutions: A Literature Review With Suggestions For Further Research / D. Djokovic, V. Souitaris // Journal Of Technology Transfer. 2008, №3 (33). PP. 225-247.
4. Руденков В.М. Инновационный менеджмент: пособие / В.М. Руденков, Н.П. Беяцкий, Б.Д. Семенов, под ред. д.т.н., проф. В.М. Руденкова.-Мн., 2014.
5. Etzkowitz H. Innovation in Innovation: The Triple Helix of University-Industry-Government Relations / H. Etzkowitz // Social science information. 2003, №3 (42). PP. 293-337.
6. Поболь А.И. Исследовательское спин-офф предпринимательство и его государственное стимулирование / А.И. Поболь // Экон. бюл. Ин-та экономики Министерства экономики Республики Беларусь. 2008, №1 (127). С. 49-62.
7. Грибанов Д.В. Зарубежный опыт правового регулирования отношений в сфере инновационного развития // Вестник Тюменского государственного университета. 2011, №3. С. 64-69.

ОЗИҚ-ОВҚАТ, ОВҚАТЛАНИШ ВА ПАРХЕЗ

Усмонов Ботир Шукуриллаевич

ТКТИ ректори, профессор

Тирик организмлар термодинамика нуқтаи назаридан очик тизимлардир, яъни улар материя ва энергияни атроф-муҳит билан алмашиши керак. Одамлар каби гетеротроф организмларда бу вазифа ташқи томондан маълум молекулаларни олиш, уларни энергия чиқарадиган кимёвий реакциялар учун субстрат сифатида ишлатиш, бу энергияни биологик функцияларни бажариш учун ишлатиш ва ниҳоят, якуний маҳсулотларни чиқариш орқали амалга оширилади.

Бизнинг танамиздан ташқаридан оладиган молекулалар озиқа моддалари деб аталади ва улар одатда озиқ-овқат деб номланувчи мураккаб кимёвий тизимларнинг таркибий қисмлари ҳисобланади. Озиқланиш - бу бизнинг танамиз маълум бир озиқ-овқат таркибидаги озиқа моддаларини олиш ва ўзлаштириш жараёнидир.

Мисол тариқасида сутни олайлик: бу янги туғилган сут эмизувчилар учун асосий озиқ-овқат; аммо сут соф модда эмас, лекин у ҳаётимизнинг биринчи ойларида ҳаётга мослашиши ва керакли энергияни олиш учун зарур бўлган жуда кўп турли хил озиқ моддалардан иборат. Озиқ моддалар таркибига оксиллар, углеводлар, липидлар, минераллар ва витаминлар киради.

Озиқлантириш (ёки овқатланиш) - озиқ-овқатни топиш, уни оғзимизга киритиш, уни чайнаш (агар керак бўлса) ва уни ютиш; шунинг учун у ихтиёрий, онгли ва тарбияланадиган ҳаракатдир. Озиқланиш ошқозон-ичак трактида бирлаштирилган автоном нерв тизими томонидан ихтиёрий бўлмаган тарзда бошқариладиган кўплаб кимёвий ва биологик механизмларни ўз ичига олади.

Диетни инсон ёки ҳайвон мунтазам равишда истеъмол қиладиган озиқ-овқат тури ва диапазони сифатида аниқлаш мумкин [1]. Жуда кам истиснолардан ташқари (масалан, деярли фақат сахарозадан ташкил топган шакар), ҳар хил турдаги озиқ-овқатлар бир нечта озиқавий моддаларни ўз ичига олади; аммо, ҳеч бир озиқ-овқат соғлом ҳаётни таъминлаш учун зарур бўлган концентрацияларда барча зарур озиқ моддаларни ўз ичига олмайди.

Парҳезшунослик - бу физиология, биокимё, эпидемиология ва бошқа фанларнинг ҳозирги билимларини, шунингдек овқатланишни ўрганиш учун қўллайдиган фан соҳасидир.

Диетологиянинг асосий мақсади инсон овқатланишини оптималлаштиришдир, бу осон иш эмас, чунки ҳар бир шахснинг ўзига хос хусусиятлари бўлиши мумкин. Малакали диетологлар ўз беморларини генетик, метаболик, ҳатто ижтимоий ва шахсий жиҳатларни ҳисобга олган ҳолда оптимал диетани белгилаш учун ҳар томонлама ўрганадилар.

Озиқ моддалар танамизда учта асосий функцияни бажаради:

- Энергитик, барча биологик жараёнларни қўллаб-қувватлаш учун зарур бўлган энергия билан таъминлаш;
- Структуравий, танамизни шакллантирадиган йирик молекулаларнинг (биомолекулалар) асосий бирликларини таъминлаш орқали;
- Ҳаётни қўллаб-қувватлайдиган кимёвий реакцияларни бошқаришда иштирок этиш орқали тартибга солувчи.

Озиқ моддаларнинг кимёвий хоссалари ва биологик хусусиятига кўра бешта асосий турга бўлиш мумкин: углеводлар, липидлар, оқсиллар, витаминлар ва минераллар.

Ушбу жадвалда келтирилган моддалар рўйхатига махсус хусусиятларга эга бўлган олтинчи озиқа қўшилиши керак, бу сувдир, барча озиқа моддалари бир хил функцияни бажармайди ва уларнинг баъзилари турли функцияларни бажариши мумкин (1-жадвал).

1-жадвал. Озиқ моддаларнинг биологик функциялари

Озиқлантирувчи моддалар	Функцияси		
	Энергетик	Тузилмавий	Тартибга солиш
Углеводлар	+	+	+
Липидлар	+	+	+
Протеинлар	+	+	+
Витаминлар	-	-	+
Минераллар	-	+	+
Сув	-	+	+

Углеводларга одатда танага энгитик қувват берувчи озиқ моддалар сифатида қаралади; аммо, улар танада йуқори биологик хусусиятларни амалга оширади, шунингдек хужайра ташқи матритсанинг муҳим қисмидир, улар хужайраларни таниб олишда иштирок этадилар ва полипептид боғларга ҳам боғлана оладилар, шу билан бирга ҳосил бўлган оқсилларнинг биологик фаоллигини тартибга соладилар.

Углеводларнинг муҳим биологик функцияларини ўрганиш гликобиология (Биокимё ва молекуляр биология соҳасидаги фундаментал тадқиқотларга асосланган янги илмий соҳа) си бугунги кунда табиий фанларнинг жуда фаол соҳаси эканлиги ажабланарли эмас [2].

Липидларга кўпчилик томонидан масса бирлигига энергия миқдори энг юқори бўлган биомолекулалар сифатида қаралади, аслида бизнинг танамиз ушбу бирикмалар оиласининг баъзи аъзоларини энергияни самарали сақлаш ва манба сифатида ишлатади. Бирок, липидлар бошқа биологик функцияларни бажариши мумкин бўлган гетроген бирикмалар оиласи; Шундай қилиб, фосфолипидлар хужайра мембраналарини куриш учун зарурдир, тестостерон ёки прогестерон каби гормонлар ҳам липидлардир.

Протеинлар нуклеин кислоталар билан ҳақли равишда "ҳаёт молекулалари" деб ҳисобланади. Протеинлар деярли ҳар-бир биологик функцияни бажаради, аммо аниқ айтганда, оқсилларни ҳосил қилувчи асосий бирикликлар, аминокислоталар, биз учун зарур бўлган озиқа моддаларидир. Протеиноген аминокислоталарнинг 20 та тури мавжуд бўлиб, улардан саккизтаси ўсмирлар ва катталар учун, тўққизтаси болалар учун муҳим озиқ моддалардир.

Витаминлар - асосий тартибга солиш функцияларига эга бўлган органик молекулаларнинг гетроген оиласидир, улар, сувда эрувчанлигига кўра таснифланиши мумкин бўлган муҳим озиқ моддалардир. Кўпгина ҳолларда, бизнинг диетамизда маълум бир витамин йўқлиги маълум бир касаллик ёки бузилиш (гиповитаминоз) ни келтириб чиқариши мумкин. Ниҳоят, озиқа толалари мавжудлиги сабабли, диетада баъзи витаминларнинг ортиқча бўлиши билан боғлиқ баъзи касалликлар (гипервитаминоз) ҳам қайд этилган.

Минераллар ноорганик моддалар бўлиб, улар одатда ер юзида тузлар шаклида пайдо бўлади, аммо инсонлар томонидан селенотсистеин ёки селенометионин, иккита аминокислота сифатида қўшилиши керак бўлган селен каби истиснолар мавжуд. Биз одатда

минералларни тирик организмлардан оламиз, гарчи оддий туз ёки ичимлик суви ҳам минерал манбалардир.

Ушбу озиқ моддалар суяк шаклланиши (калций ва фосфат), қонда кислородни ташиш (темир) ёки ферментатив фаолликни (калций, магний, синк ва бошқалар) модулятсия қилиш каби турли хил функцияларни бажарувчи муҳим озиқ моддалардир.

Сув ўзига хос муҳим озиқадир, чунки инсон танасининг тахминан 70% сувдан иборат бўлсада, биз бу моддадан тўғридан-тўғри энергия олмаймиз.

Сув биокимёвий реакцияларнинг аксариятида бевосита ёки билвосита иштирок этади, чунки унинг физик-кимёвий хоссалари ҳаёт кимёсида муҳим аҳамиятга эга. Бундан ташқари, хужайра мембраналари ва оқсиллар каби мураккаб биологик тизимларнинг уч ўлчовли тузилмалари фосфолипидлар, холестерин ва полипептидлар каби биомолекулаларнинг сув молекулалари билан ўзаро таъсири билан белгиланади.

Диетани танлашга қўшлаб ўзаро боғлиқ омиллар таъсир қилади. Ушбу омилларни чуқур таҳлил қилиш ушбу китоб доирасидан ташқарида бўлса-да, улардан баъзиларининг тўлиқ бўлмаган рўйхати, ҳар бири ҳақида қисқача шарҳлар қуйида келтирилган:

- Озиқ-овқат мавжудлиги- инсоннинг овқатланишига таъсир қилувчи асосий омил бўлиб, ота-боболаримиз учун бу асосан география ва иқлимга боғлиқ эди, чунки ибтидоий жамиятлар озиқ-овқатларни ўз атрофидан йиғишган. Инсонларнинг кўпайиб бориши озиқ-овқат (Экинлар ва ҳайвонлар) кўпайишини ҳам англатади, яъни озиқ-овқат глобаллашуви замонавий тенденция эмас, балки ўн минглаб йиллар давомида давом этиб келмоқда [3].

Сўнгги ўн йилликларда бу жараён фаоллашди ва илмий ва технологик ютуқлар билан бир қаторда мавжуд озиқ-овқат турларини кенгайтди, шу билан бирга дунё бўйлаб парҳез танловларини ўзгартди. Ривожланаётган мамлакатларда ўсиб бораётган аҳолини озиқлантириш ҳали ҳам асосий муаммо бўлиб қолмоқда; аммо, озиқ-овқатга бўлган эҳтиёжнинг ўсиши XX асрнинг иккинчи ярмида бутун дунёда сезиларли даражада ошди [4].

- *Анъана, маданият ва дин* - Бу омил аввалгиси билан боғлиқ, чунки юқорида айтиб ўтилганидек, жамоалар қўлида бўлган нарсаларни ейишга мойил.

Бир мисол, зайтун мойи, дон, сабзавотлар ва балиқларга асосланган Ўрта ер денгизи диетаси, яъни минг йиллар давомида Яқин Шарқда мавжуд бўлган озиқ-овқатлардир [5]. Бу парҳез диний анъаналар билан ҳам чамбарчас боғлиқ [5] ва Ўрта ер денгизи соҳилларида истикомат қилган турли империяларнинг (римликлар, араблар, испанлар, усмонлилар ва бошқалар) тарих давомида киритилган ҳиссалари туфайли муҳим ўзгаришларга дуч келди. [6]. Динлар, шунингдек, яҳудийлар ва мусулмонлар учун чўчка гўшти каби баъзи озиқа маҳсулотларни тақиқлаш орқали муҳим рол ўйнаган.

- *Технологик ютуқлар* - Инсонлар биосферадаги энг муваффақиятли мавжудод турлари қаторига киради: биз деярли барча турдаги экотизимларга мослаша олдик. Ушбу муваффақиятнинг асосий сабабларидан бири қишлоқ хўжалиги, чорвачилик, балиқчилик ёки пазандалик каби технологияларнинг ривожланиши бўлиб, бу бизга турли манбалардан озиқа моддаларини олиш имконини берди. XV аср бошидан испанлар, Португалияликлар кашфиётларидан сўнг Европа ратсионидаги ўзгаришлардан кўриниб турибдики, транспорт соҳасидаги ютуқлар ҳам тарихда асосий муаммо бўлиб келган [7].

- *Ижтимоий-иқтисодий аҳвол* - Озиқ-овқат мавжудлигидан қатъи назар, ижтимоий-иқтисодий ҳолат диетани танлашнинг асосий омилли эканлиги кўрсатади. Ривожланган мамлакатларда бу чуқур ўрганилган ва бу ҳақиқатда содир бўладиган ижтимоий механизмлар мураккаб бўлса-да, паст ижтимоий-иқтисодий мақомга эга бўлган

инсонларни, касаллик хавфи ва ўлим даражаси юқори бўлган мажбурий диетага олиб келади [8]

- *Реклама* - Европа Иттифоқида озиқ-овқат ва ичимликлар саноати асосий ишлаб чиқариш саноати бўлиб, 2015 йилда айланмаси 1,098 миллиард евро бўлиб, тўрт миллиондан ортиқ ишчи ишлайди [9]. Бу шуни англатадики, озиқ-овқат саноати жаҳон иқтисодиётининг асосий иштирокчиси ва рақобат нафақат Европада, балки Европа ва АҚШ ва Хитой каби мамлакатлар ва Бразилия, Ҳиндистон ёки Жанубий Африка каби ривожланаётган иқтисодиётлар ўртасида ҳам кучли. Натижада, озиқ-овқат компаниялари даромадларини ошириш учун истеъмолчиларнинг хатти-ҳаракатларига таъсир кўрсатишга ҳаракат қилишади. Шу мақсадда улар реклама ва лоббичилик учун миллионлаб евро сарфлайдилар, бу мавзу бошқа жойларда батафсил ўрганилган [10]

- *Ижтимоий ва маданий омиллар* - Идеал инсон танасини идрок этиш тарихимиз давомида ривожланган [11]; Бироқ, 20-асрнинг иккинчи ярмида аёллар ("нозик идеал") нинг янги тендентсияси пайдо бўлди, эркалар эса ("жозибали") мушак танасини бўрттириш, ортиқча вазн салбий хусусиятлар билан боғлиқ. [12]. Оммавий ахборот воситалари томонидан кенг ёритилган бу тендентсиялар озиқ-овқат тақчиллиги, эҳтимол, норма бўлган тарихимизда ривожланган инстинктлар ва биологик механизмларга зид бўлиши мумкин [11]. Ҳозирги ривожланган жамиятларда озиқ-овқат кенг тарқалган бўлиб, кўп инсонлар тендентсиялар таъсирида ўзларини ортиқча вазнли деб ҳисоблайдилар ва одатда малакали мутахассислар томонидан белгиланмаган диетанинг бирон бир шакли билан озишга ҳаракат қилишади. Европа ва АҚШда диета саноати йиллик айланмаси 150 миллиард доллардан ошади. Парҳез билан боғлиқ муаммолар жуда мураккаб ва кучли далиллар мавжуд бўлиб, парҳез унга эришмоқчи бўлган нарсанинг тескарисини тарғиб қилиши мумкин [13].

Озиқланиш талаблари ва асосий тавсиялар. Баъзи касалликлар «искорбит» (органезмда витамин С ни ошиб кетиши натижасида буйракларда тош пайдо бўлиши) хафи ёки витамин С етишмаслиги билан боғлиқ касалликлар аниқлангандан бери, олимлар ва мутахассислар соғлом овқатланиш бўйича илмий изланишларга қизиқиш билдирмоқда [14]. Сўнги ўн йилликлар давомида олимлар томонидан жуда кўп маълумотлар тақдим этилди ва бугунги кунда озиқ-овқат ва овқатланишнинг турли жиҳатлари ҳақида кўп сонли мақолаларни мунтазам нашр этадиган юзлаб илмий журналлар мавжуд. Натижада, кўплаб давлат ва хусусий муассасалар ушбу маълумотни баҳолаш ва янгилаш ва бутун дунё бўйлаб соғлиқни сақлаш органларига техник маслаҳатлар беришга бағишланган. Европа Иттифоқида озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича Европа агентлиги (EFSA) озиқ-овқат ва озиқ-овқат билан боғлиқ кўплаб масалалар бўйича илмий маслаҳат ва алоқаларни тақдим этади. У 1990-йиллар охиридаги бир қатор озиқ-овқат инкирозидан кейин 2002 йилда молиялаштирилди. EFSA Европанинг қонун чиқарувчи ва ижро этувчи институтларидан (Комиссия, Кенгаш, Парламент), шунингдек, аъзо давлатлардан мустақил равишда ишлайди ва Европа сиёсати ва қонунчилиги учун асос бўлган илмий фикрлар ва тавсиялар ишлаб чиқаради [15]. EFSA ваколати қуйидагиларни ўз ичига олади:

- Озиқ-овқат ва озиқа хавфсизлиги
- Озиқланиш
- Ҳайвонларнинг саломатлиги ва фаровонлиги
- Ўсимликларни ҳимоя қилиш
- Ўсимликлар саломатлиги

- Озиқ-овқат занжирининг ўсимлик ва ҳайвонларнинг биологик хилма-хиллигига таъсири.

Озиқ-овқат ва овқатланиш ҳақидаги мавжуд маълумотлар одатда истеъмолчи, баъзан соғлиқни сақлаш мутахассислари учун жуда долзарбдир. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун соғлиқни сақлаш идоралари мутахассисларга ҳам, аҳолига ҳам соғлом турмуш тарзини олиб боришга ёрдам беришга қаратилган "озиқ-овқатга асосланган овқатланиш бўйича илмий мақолаларни" ни нашр этади.

Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти (ФАО) маълумотларига кўра,

озиқ-овқатга асосланган диетага оид кўрсатмалар (шунингдек, парҳез бўйича кўрсатмалар деб ҳам аталади) соғлом турмуш тарзини ривожлантириш учун жамоат озиқ-овқат ва овқатланиш, соғлиқни сақлаш ва қишлоқ хўжалиги сиёсати ва овқатланиш бўйича таълим дастурлари учун асос яратишга қаратилган. овқатланиш одатлари ва турмуш тарзи. Улар умумий саломатликни мустаҳкамлаш ва сурункали касалликларнинг олдини олиш учун кенг жамоатчиликни зарур озиқ моддалар билан таъминлаш учун озиқ-овқат турлари ва парҳез жозибдорлиги бўйича маслаҳатлар беради [16].

АҚШ Қишлоқ хўжалиги департаменти, соғлиқни сақлаш ва аҳолига хизмат кўрсатиш департаменти томонидан ҳар беш йилда бир марта нашр этиладиган америкаликлар учун овқатланиш бўйича кўрсатмалар муҳим мисолдир. Кенг омма учун бешта асосий йўриқномани ўз ичига олган хулосани ушбу ҳужжатнинг бошида топиш мумкин. Ушбу кўрсатмалар ва бир нечта асосий тавсиялар нафақат америкаликлар, балки бутун дунё бўйлаб инсонлар учун соғлом овқатланиш асослари ҳисобланади [17]:

Кўрсатмалар: 1. Ҳаёт давомида соғлом овқатланиш тартибига риоя қилиш. Барча озиқ-овқат ва ичимликларнинг тўғри танлови. Соғлом тана вазнига эришиш ва уни сақлаш, озиқа моддаларининг етарлилигини таъминлаш ва сурункали касаллик хавфини камайтириш учун тўғри озиқланиш даражасида соғлом ва хавфсиз овқатланиш тартибини танлаш тавсия этилади.

2. Жозибадор, озиқа моддаларининг зичлигига ва миқдорига эътибор бериш. Озиқа моддаларга бўлган эҳтиёжни калория чегараларида қондириш учун тавсия этилган миқдорда, барча озиқ-овқат маҳсулотларини турли хил озиқавий моддалар билан бойитилган турларини танлаш.

3. Қўшилган қанд моддаси ва тўйинган ёғлардан калорияларни чеклаш ва натрий нитритлар (колбаса маҳсулотлари таркибида мавжуд қизартирувчи тузлар) истеъмолини камайтириш. Соғлом овқатланиш тартибига зид келадиган миқдорда таркибий қисмларга эга бўлган озиқ-овқат ва ичимликларни камайтириш.

4. Соғлом ва хавсиз озиқ-овқат маҳсулотлари истеъмолига ўтиш. Камроқ соғлом танловлар ўрнига барча озиқ-овқат гуруҳлари ичида озиқавий моддаларга бой маҳсулотларни танлаш.

5. Барча учун соғлом овқатланиш мухитини шакллантириш. Бутун мамлакат бўйлаб турли шароитларда, уйдан мактабгача, иш жойлари ва жамоаларгача соғлом овқатланиш мухитини яратиш ва қўллаб-қувватлашда ҳар бир инсоннинг ўрни бор.

Бир нечта "Асосий тавсиялар" инсонлар ушбу бешта кўрсатмаларга қандай амал қилишлари ҳақида қўшимча кўрсатмалар беради [17]:

Тегишли озиқавийлик (калория) даражасида барча озиқ-овқат ва ичимликларни ҳисобга оладиган соғлом овқатланиш тартибида истеъмол қилиш.

Соғлом овқатланиш тартиби қуйидагиларни ўз ичига олади:

- Барча кичик гуруҳлардан турли хил сабзавотлар - тўқ яшил, қизил ва тўқ сарик, дуккакдилар (ловия, соя ва нўхат), бошоқдилар ва бошқалар.

- Мевалар, айниқса бутун мевалар

- Донлар, улар асосидаги ёрмалар ва бутунлигича тортилган унлари

- Ёғсиз ёки кам ёғли сут маҳсулотлари (хайвон ва ўсимлик сутлари), шу жумладан сут, йогурт, пишлоқ ва бойитилган соя ичимликлар

- Турли хил протеинли овқатлар, жумладан денгиз маҳсулотлари, ёғсиз гўшт ва парранда гўшти, тухум, дуккакдилар (ловия, соя ва нўхат), ёнғоқлар, уруғлар ва соя маҳсулотлари

- Ёғлар

Соғлом овқатланиш тартибини чеклайдиган маҳсулотлар:

- Тўйинган ёғлар ва транс изомерлари (гассипол миқдори июқори ёғлар) ёғлар, кўшилган қанд ва натрий нитритлар

- Кўшилган қанд моддаларидан кунига 10 фоиздан камроқ калория истеъмол қилиш

- Тўйинган ёғлардан кунига 10 фоиздан кам калория истеъмол қилиш

- Кунига 2300 миллиграммдан (мг) кам натрий нитрит тузларини истеъмол қилиш

- Агар спиртли ичимликлар истеъмол қилинган бўлса, уни меъёрида истеъмол қилиш керак - аёллар учун кунига бир қадахгача(50 мл)ва эркеклар учун кунига икки қадахгача (100мл) - ва фақат балоғатга етган ёшидаги катталар.

Юқоридаги тавсиялар билан биргаликда, барча ёшдаги америкаликлар - болалар, ўсмирлар, катталар ва кексалар - саломатликни мустақамлаш ва сурункали касаллик хавфини камайтириш учун америкаликлар учун жисмоний фаоллик бўйича кўрсатмаларга риоя қилишлари керак.

Озиқланиш бўйича кўрсатмалар ва тавсияларни кенг жамоатчиликка осонликча тақдим этиш учун кўплаб соғлиқни сақлаш идоралари турли хил озиқ-овқат гуруҳларининг диетага тавсия этилган нисбий ҳиссаси ҳақида маълумот берувчи пирамидалар ва планшитлар каби визуал тасвирларни нашр этадилар [17, 19]. Баъзи мисоллар 1.1-расмда келтирилган.

Барқарорлик. Озиқ-овқат ишлаб чиқариш сайёрамиз ресурсларига катта таъсир кўрсатади, бироқ кўпчилик инсонлар етарли даражада озиқланмайдилар. Ҳозирги вақтда озиқ-овқат (айниқса, ўсимлик ва чорвачилик) ишлаб чиқариш ва унинг истеъмолидан чиқадиган чиқиндилари атроф-муҳитга салбий таъсирлари жуда катта [19]:

- Бу антропоген иссиқхона газлари чиқиндиларининг 20-30 фоизини ташкил қилади.

- Бу ўрмонларнинг кесилиши, ердан фойдаланишнинг ўзгариши ва биологик хилма-хилликнинг йўқолишининг асосий сабабидир.

- Бу сув ифлосланишининг асосий манбаи бўлиб, инсониятнинг барча сув истеъмолининг 70 фоизини ташкил қилади.

- Барқарор бўлмаган балиқ овлаш амалиётлари биз истеъмол қиладиган турларнинг захираларини йўқолиб кетиши ва денгиз муҳитини янада кенгрок бузишга олиб келади.

Иқлим ва атроф-муҳит ўзгаришининг таъсири аллақачон дунёнинг кўплаб минтақаларида озиқ-овқат ишлаб чиқаришни қийинлаштиради. Озиқ-овқат ишлаб чиқариш тармоқларидан келиб чиқадиган кўплаб ижтимоий, соғлиқ ва экологик муаммоларни ҳал қилиш учун соғлом ва хавсиз диетага ўтиш керак.

2016 йилда мумкин бўлган 215 мамлакатдан 83 тасида ҳар қандай турдаги озиқ-овқатга асосланган овқатланиш бўйича расмий кўрсатмалар мавжуд эди; аммо фақат тўртта давлат барқарорликни ўз йўриқномаларига киритган: Бразилия, Швеция, Қатар ва Германия. Атроф-муҳитга кам таъсир кўрсатадиган диеталар ҳам саломатликка мос келиши мумкин; шунинг учун озиқ-овқат ишлаб чиқаришнинг барқарор тизимларини, шунингдек, соғлом овқатланиш моделларини жорий қилиш учун глобал ҳаракатларни амалга ошириш керак. Барқарорликка йўналтирилган овқатланиш бўйича кўрсатмалар ушбу вазифаларни бажариш учун бебаҳо восита бўлиши мумкин [19].

Рационал овқатланиш схемалари. Ҳозирги кунда ортиқча вазн ва семириш, қандли диабет, юрак-қон томир касалликлари ва саратоннинг айрим турлари ва алиментар касалликлар билан боғлиқлиги ҳақида умумий мунозаралар мавжуд. Семириб кетиш атроф-муҳит ва генетик омилларнинг ўзаро таъсири натижасида юзага келадиган мураккаб патология ҳисобланса-да, бу касалликнинг кучайишида овқатланиш одатлари муҳим рол ўйнайди; бироқ, аҳоли саломатлигини яхшилаш мақсадида ушбу одатларни ўзгартиришга қаратилган тадбирлар ҳозиргача чекланган таъсир кўрсатди.

Баъзи муаллифларнинг таъкидлашича, аралашувларни шахсийлаштириш умумий кўрсатмалар ва тавсиялардан кўра овқатланиш хатти-ҳаракатларини ўзгартиришда самаралироқ бўлиши мумкин. Рационал овқатланиш инсонларга соғлиқ учун фойда келтирадиган диетани ўзгартиришга ёрдам берадиган мақсадли овқатланиш бўйича маслаҳатларни ишлаб чиқиш учун индивидуал хусусиятлар ҳақидаги маълумотлардан фойдаланади. Бундан ташқари, "рационал" тушунчаси шуни кўрсатадики, бундай тадбирларга инсон, унинг озиқ-овқат истеъмоли ва фенотипи (шу жумладан саломатлик) ўртасидаги мураккаб муносабатларни тушуниш орқали эришиш мумкин [20]. Баъзи нисбатан янги илмий фанлар индивидуал тўғри овқатланишни ишлаб чиқишда иштирок этади. Буларга қуйидагилар киради:

-Нутригенетика, ирсий ўзгарувчанликнинг диетага таъсирини ўрганиш [21].

-Нутригеномика, диетанинг эволюцион жиҳатлари ва генларни ифодалашда озиқа моддаларининг ролини ўрганиш [21].

-Инсонга таъсир қиладиган ва соғлиғига таъсир қилиши мумкин бўлган атроф-муҳит омиллари (стресс, жисмоний фаоллик ва овқатланиш) тўплами билан боғлиқ бўлган экспозитсион фан [20]. Ушбу фанлар маълум биологик тизимнинг тузилиши, функцияси ва динамикасида иштирок этувчи барча биомолекулаларни идентификациялаш, тавсифлаш ва микдорини аниқлаш имконини берувчи умумий "омика" деб номланувчи бир қатор юқори самарали технологияларга асосланган. [22]. Озиқланиш ҳолатида асосий "омика" қуйидагилардан иборат:

-Эпигеномика, организмнинг генетик материалнинг ифодаси ва функциясини ўзгартирадиган эпигенетик ўзгаришларнинг бутун мажмуасини ўрганади.

-Метаболомика, ҳужайралар, тўқималар ёки организмлар ичидаги метаболитлар деб номланувчи кичик молекулаларни кенг кўламли ўрганиш. Биргаликда бу кичик молекулалар (массаси 50-1500 далтон оралиғида) ва уларнинг биологик тизимдаги ўзаро таъсири "метаболома" деб номланади [23].

-Микробиомика, микробиомани, инсон ичаклари каби муайян муҳитдаги микроблар йиғиндисини ўрганиш [20].

-Ордовас ва унинг хамкасблари фикрига кўра, рационал овқатланиш билан боғлиқ иккита асосий савол мавжуд:

-Ушбу ёндашув одатдаги ёндашувларга қараганда хатти-ҳаракатларда каттарок, мосроқ ва барқарор ўзгаришларга олиб келиши мумкинми?

-Бу ўзгаришлар саломатлик ва фаровонликни яхшилайдими?

Баъзи чекланган маълумотлар шуни кўрсатадики, бу саволларнинг биринчисига жавоб ҳа, лекин иккинчи савол жавобсиз қолмоқда, чунки кенг миқёсда, тегишли аҳоли гуруҳида ва етарлича узоқ вақт давомида ҳеч қандай тадқиқот ўтказилмаган. Ушбу муаллифлар рационал овқатланиш кутилган фойда келтириши учун кўп тадқиқотлар ва тартибга солиш талаб қилинади" деган хулосага келишди [20].

АДАБИЁТЛАР

1. Diet definition and meaning Collins English Dictionary n.d. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/diet> (accessed March 31, 2018).
2. Varki A, Sharon N. Historical background and overview. In: Varki A, Cummings RD, Esko JD, Freeze HH, Stanley P, Bertozzi CR, et al., editors. 2nd ed., Cold Spring Harbor (NY): Cold Spring Harbor Laboratory Press; 2009.
3. Henn BM, Cavalli-Sforza LL, Feldman MW. The great human expansion. PNAS 2012;109:17758–64. <https://doi.org/10.1073/pnas.1212380109>.
4. The State Of Food And Agriculture 2000 n.d. <http://www.fao.org/docrep/x4400e/x4400e09.htm> (accessed March 31, 2018).
5. Berry EM, Arnoni Y, Aviram M. The Middle Eastern and biblical origins of the Mediterranean diet. Public Health Nutrition 2011;14:2288–95. <https://doi.org/10.1017/S1368980011002539>.
6. Altomare R, Cacciabauda F, Damiano G, Palumbo VD, Gioviale MC, Bellavia M, et al. The mediterranean diet: a history of health. Iran J Public Health 2013;42:449–57.
7. Nunn N, Qian N. The columbian exchange: a history of disease, food, and ideas. J Econ Perspect 2010;24:163–88. <https://doi.org/10.1257/jep.24.2.163>.
8. Darmon N, Drewnowski A. Does social class predict diet quality? Am J Clin Nutr 2008;87:1107–17. <https://doi.org/10.1093/ajcn/87.5.1107>.
9. Data and Trends Report 2017 n.d. http://www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/DataandTrends_Report_2017.pdf (accessed March 31, 2018).
10. Nestle M. Food politics: how the food industry influences nutrition and health. University of California Press; 2013.
11. Eknoyan G. A history of obesity, or how what was good became ugly and then bad. Advances in Chronic Kidney Disease 2006;13:421–7. <https://doi.org/10.1053/j.ackd.2006.07.002>.
12. Grogan S. Body image: understanding body dissatisfaction in men, women and children. Taylor & Francis; 2016.
13. Dulloo AG, Montani J-P. Pathways from dieting to weight regain, to obesity and to the metabolic syndrome: an overview. Obesity Revi 2015;16:1–6. <https://doi.org/10.1111/obr.12250>.
14. Mozaffarian D, Ludwig DS. Dietary guidelines in the 21st century – a time for food. JAMA 2010;304:681–2. <https://doi.org/10.1001/jama.2010.1116>.
15. European Food Safety Authority | Trusted science for safe food. European Food Safety Authority n.d. <http://www.efsa.europa.eu/en> (accessed December 22, 2019).

16. Home. Food and Agriculture Organization of the United Nations n.d. <http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/home/en/> (accessed December 22, 2019).
17. US Department of Health and Human Services. Dietary guidelines for Americans 2015–2020. Skyhorse Publishing Inc.; 2017.
18. Current Guidelines – health.gov n.d. <https://health.gov/paguidelines/second-edition/> (accessed December 22, 2019).
19. Fischer CG, Garnett T, Food and Agriculture Organization of the United Nations, University of Oxford, Food Climate Research Network. Plates, pyramids, and planets: developments in national healthy and sustainable dietary guidelines : a state of play assessment. 2016.
20. Ordovas JM, Ferguson LR, Tai ES, Mathers JC. Personalised nutrition and health. *BMJ* 2018; [bmj.k2173](https://doi.org/10.1136/bmj.k2173). <https://doi.org/10.1136/bmj.k2173>.
21. Simopoulos AP. Nutrigenetics/Nutrigenomics. *Annual Rev Public Health* 2010;31:53–68. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.031809.130844>.
22. Vailati-Riboni M, Palombo V, Loo JJ. What Are Omics Sciences? In: Ametaj BN, editor. *Periparturient diseases of dairy cows: a systems biology approach*, Cham: Springer International Publishing; 2017, p. 1–7. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43033-1_1.
23. What is metabolomics? EMBL-EBI Train Online 2013. <https://www.ebi.ac.uk/training/online>

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТАДИЙНОЙ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА

Хасанов Аббос Хасанович

Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. Научная значимость результатов исследования заключается в обосновании научных основ постадийной технологии гидрогенизации растительных масел на модифицированных эффективных катализаторах, установление роли промотирующих металлов в снижении содержания транс-изомеризированных жирных кислот в целевых пищевых жирах.

Ключевые слова: гидрогенизации, маргарин, селективность, жирные кислоты, триацилглицерид, катализатор, транс-изомер.

Annotatsiya. Tadqiqot natijalarining ilmiy ahamiyati o'simlik moylarini modifikatsiyalangan samarali katalizatorlarda bosqichma-bosqich gidrogenlash texnologiyasining ilmiy asoslarini asoslash, maqsadli oziq-ovqat mahsulotlarida trans-izomerlangan yog' kislotalari tarkibini kamaytirishda metallarni rag'batlantirish rolini aniqlashdan iborat.

Kalit so'zlar: gidrogenlash, margarin, selektivlik, yog' kislota triasilgliserid, katalizator, trans-izomer.

Abstract. The scientific significance of the research results lies in substantiating the scientific basis for the step-by-step technology of hydrogenation of vegetable oils on modified effective catalysts, establishing the role of promoting metals in reducing the content of trans-isomerized fatty acids in target edible fats.

Key words: hydrogenation, margarine, selectivity, fatty acids, triacylglyceride, catalyst, trans-isomer.

Ведение. В мире всё огромное внимание уделяется исследовательским работам по каталитической гидрогенизации растительных масел и жиров для получения целевых жиров и повышения их качества и обеспечения пищевой безопасности на их основе маргариновой продукции с минимальным содержанием в их составе транс-изомеризированных жирных кислот, модернизации производственной технологии с использованием новых видов каталитических систем. Создание эффективных катализаторов для производства целевых высокотвёрдых пищевых жиров с минимальным содержанием транс-изомеризированных жирных кислот является актуальной проблемой. В этом направлении значительное развитие получают научно-исследовательские работы по улучшению свойств целевых высокотвёрдых пищевых жиров, оптимизации их состава и технологических процессов с целью уменьшения количества транс-изомеризированных жирных кислот в маргариновой продукции, получаемых на их основе.

Решение проблемы качества и безопасности целевых пищевых жиров, продуктов их переработки является одним из приоритетных направлений в реализации концепции государственной политики в области здорового питания населения Республики.

Объект и предмет исследования. Научно-технологические разработки в направлении каталитической гидрогенизации хлопкового масла с использованием стационарных сплавных каталитических систем позволили сделать вывод о том, что на некоторых стационарных каталитических системах после тренировки катализаторов

можно получать селективно гидрированные масла с относительно низким содержанием транс-изомеризованных жирных кислот. Это обеспечивает высокое качество и пищевую безопасность каталитически гидрогенизированных жиров.

Многочисленными исследованиями, изложенными в предыдущих разделах данной диссертационной работы, установлено, что устойчивое состояние и селективность гидрирования хлопкового масла стационарного катализатора продолжается примерно 30-35 сут.

После 30-35- суточной работы установки с реакторами колонного типа стабилизированный стационарный катализатор №21 снижал свою активность в до такой степени, что для поддержания объёмной скорости процесса гидрирования по маслу не менее $0,5 \text{ ч}^{-1}$ катализатор необходимо было подвергать щелочной регенерации. При этом регенерированный катализатор №21, промотированный родием и ванадием, стабилизировал свою активность в течение 0,5-1 сут и уже с самого начала его использования позволял получать стандартный пищевой саломас. Более того, добавка к регенерированному катализатору до 50,0 % свежего стационарного катализатора (для компенсации его потерь) не изменяла селективности процесса. Во всех случаях при температуре гидрирования в пределах 180-200°C был получен каталитически гидрогенизированный пищевой саломас (табл 1).

Таблица 1. Физико-химические показатели полученных каталитически гидрогенизированных пищевых саломасов

Образец, №	Й.ч., % J_2	Кислотное число, мг·КОН/г	Температура плавления, °С	Твёрдость, г/см
1	81,5	0,19	36,6	400
2	75,8	0,21	37,0	500
3	67,6	0,23	37,6	520
4	66,7	0,25	37,6	550

Через 3-5 сут гидрирования хлопкового масла на регенерированном катализаторе твёрдость гидрогенизированного жира резко возрастала и появлялась возможность стабильно вырабатывать высокотвёрдый саломас для кондитерских изделий (табл.2).

Таблица 2. Технологические режимы и физико-химические показатели полученных высокотвёрдых каталитически гидрогенизированных пищевых саломасов

Образец, №	Технологические режимы			Й.ч., % J_2	Содержание транс-кислот, %	К.ч., мг·КОН/г	$T_{пл}$, °С	Твёрдость, г/см
	T, °С	P, кПа	Y_m , ч^{-1}					
1	200	300	1,0	74,1	15	0,23	34,5	420
2	200	300	1,5	72,1	11	0,21	36,1	500
3	200	100	1,0	64,2	13	0,25	37,2	540
4	180	100	1,0	63,7	9	0,27	37,1	600
5	180	100	1,2	66,4	7	0,23	38,3	620

Таким образом, с использованием стационарных сплавных катализаторов новой гидрогенизации впервые при каталитической гидрогенизации хлопкового масла были получены пищевые жиры высокого качества и пищевой безопасности.

Гидрирование хлопкового масла на порошкообразном катализаторе: В промышленных условиях также исследованы технологические процессы производства

каталитически гидрогенизированных жиров высокого качества и повышенной пищевой ценности с использованием порошкообразного катализатора «Нисосел-800».

Каталитическую гидрогенизацию осуществляли непосредственно в автоклавном отделении АО «Тошкент ёғ-мой комбинати» с использованием батареи автоклавов, состоящих из 3-х последовательно соединенных установок.

Как показано на рис.45, далее 1,0 – 3,0 %-ную по никелю суспензию свежего катализатора через промежуточный сборник 4 передают насосом 5 в смеситель 2 для приготовления 2,0 – 4,0 %-ной по никелю масляной суспензии свежего и оборотного катализатора. Смеситель 2 с рабочей вместимостью до 5 м³ имеет рубашку и змеевиковый подогреватель для поддержания температуры суспензии расходного катализатора на уровне 70-100°С.

Из смесителя 2 катализатор насосом-дозатором 3 транспортируется в первый по ходу непрерывного процесса реактор 1 батареи. При периодическом гидрировании суспензия катализатора подаётся в каждый реактор батареи.

Каталитическая гидрогенизация рафинированного хлопкового масла (Й.ч.=109 % J₂; К.ч.=0,21 мг·КОН/г, цветность 8 кр.ед.) проводилась при 200°С, давлении 100 кПа и подачи водорода 60±5 м³/ч. Эти технологические режимы соответствуют процессам гидрогенизации хлопкового масла при использовании суспендированного никель-медного (1:1) катализатора.

Новый катализатор использовали как в свежем, так и повторно (после многократной регенерации) восстановленном виде. Основная цель такого подхода использования катализатора была направлена на производство низко – и высокоплавких твёрдых пищевых жиров, используемых в производстве наливных и твёрдых маргаринов, а также кондитерских жиров.

В промышленных условиях для обеспечения высокого качества и пищевой безопасности пищевых жиров была исследована динамика снижения содержания транс-изомеризованных моноеновых жирных кислот при селективной и высокотемпературной гидрогенизации хлопкового масла.

Результаты каталитической гидрогенизации приведены в табл.3.

Производственными исследованиями установлено, что содержание транс-изомеризованных жирных кислот в гидрогенизированных жирах зависит от глубины насыщения линолевой кислоты при высокотемпературном гидрировании хлопкового масла на катализаторе «Нисосел-800».

Таблица 3. Содержание транс-изомеров кислот при селективной каталитической гидрогенизации хлопкового масла на катализаторе «Нисосел-800» (T=180°С, 0,05 % Ni)

Показатели	Йодное число саломаса, % J ₂				
	88	84	73	69	65
Температура плавления, °С	25	29	33	34	35
Твёрдость, г/см	70	140	270	300	400
S, %	98	98	97	95	90
T, %	9	11	15	21	24

Для получения саломасов повышенной твёрдости при средних температурах плавления целесообразно применять многократно использованный «отработанный» катализатор «Нисосел-800» и процесс гидрирования проводить при 200-220°С.

В этих условиях накопление транс-изомеризованных жирных кислот, определяющих твёрдость селективно гидрогенизированных масел, происходит не только за счёт гидрирования линолевой кислоты, но и в результате параллельно протекающей реакции цис-транс-изомеризации всех мононенасыщенных кислот - исходных и образовавшихся в ходе гидрирования.

При использовании отработанного катализатора содержание транс-изомеров в каталитически гидрогенизированных жирах приблизительно равно снижению содержания линолевой кислоты: $T = L_0 - L$ (табл.4.).

Таблица 4. Транс-изомеризация при высокотемпературной гидрогенизации хлопкового масла на многократно использованном катализаторе «Нисосел-800» (T=200°C, 0,08 % Ni)

Показатели	Йодное число саломаса, % J ₂			
	80	71	67	63
Температура плавления, °C	24	26	32	36
Твёрдость, г/см	-	-	180	180
T, % опыт	7	9	13	17

Таким образом, катализатор «Нисосел-800» в промышленных условиях при каталитической гидрогенизации хлопкового масла обладает необходимым сочетанием высокой активности и радикальной селективности со сниженной и регулируемой изомеризующей способностью.

Таблица 5. Физико-химическая характеристика партий каталитически гидрогенизированных жиров для производства маргариновой продукции и кондитерских жиров

Марка гидрогенизированного жира	Температура плавления, °C	Твёрдость, г/см	Кислотное число, мг·КОН/г	Остаточное содержание никеля, мг/кг
Для маргариновой продукции	32,7	220	0,19	0,09
Для маргариновой продукции в летних условиях Центральной Азии и отдельных кондитерских изделий	36,0	450	0,21	0,11
Для кондитерского жира	36,7	620	0,23	0,13

Для оценки качества готовой товарной продукции была выработана партия каталитически гидрогенизированных жиров со средними показателями, приведенными в табл.5.

Выводы. Исследована и впервые разработана непрерывная технология форконтактного гидрирования хлопкового масла на стационарных и порошкообразных никель-медных катализаторах. Установлено, что рекомендованная технология позволяет значительно повысить производительность гидрогенизационных установок и сокращает содержание транс-изомеризованных жирных кислот в саломасах. Это обеспечивает повышение физиологической и пищевой ценности маргариновой продукции на основе пищевых саломасов.

Изучено влияние технологических режимов (температура, давление, скорость подачи масла и водорода) гидрирования хлопкового масла на новых модификациях стационарных никель-медь-алюминиевых промотированных катализаторах. На основе полученных

результатов установлены технологические параметры получения пищевых и кондитерских саломасов сочетанием стационарных и суспендированных катализаторов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Денисова С.А., Пилипенко Т.В. Пищевые жиры // -М.: Экономика, 1998. -80 с.
2. Жубанов К.А., Сокольский Д.В., Гинзбург М.А. Гидрогенизация хлопкового масла на сплавных стационарных катализаторах в установке колонного типа // Масложировая промышленность. -1986. -№10. -С.17-19.
3. Иоффе И.И., Письмен Л.М. Инженерная химия гетерогенного катализа // -Л., Химия, 1965. -462 с.
4. Корнена Е.П., Кальманович С.А., Мартовщук Е.В. и др. Экспертиза масел, жиров и продуктов их переработки // Под ред. Позняковского В.М. -Новосибирск, 2007. -272 с.
5. Забровский Г.П. Разработка технологии производства маргариновой продукции на основе универсальных смесей пищевых гидрированных и переэтерифицированных жиров // Автореф. дис. канд. техн. наук. - СПб.: 1992. -23 с.

АМАРАНТ УНИ ВА БЎЁҚ МОДДАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ АСОСИДА
ПИШИРИЛГАН КОЛБАСА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

¹Саидходжаева Д.О., ²Чориев А.Ж., ³Тожибоева Г.А., ⁴Утиниязова Б.,
⁵Хўжақулов У.К.

^{1,2,3,4}И. Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

⁵Тошкент кимё-технология институти

Аннотация. Мақолада озиқавий ингредиентлар, мол ва қўй гўштлари, амарант унидан иборат тадқиқот объектлари ва материаллари келтирилган. Амарант уни ва бўёқ моддалари асосида пиширилган колбаса ишлаб чиқаришида рецeптура ва такомиллаштирилган технология ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: гўшт, амарант уни, ингредиентлар, пиширилган колбаса, технология, рецeптура.

Annotation. The article provides a review of the literature, objects and materials of the study, consisting of beef and lamb meat, non-basic raw materials and food ingredients. A recipe and technology for the production of boiled sausage based on the use of coloring substances and amaranth flour have been developed.

Keywords: meat, amaranth flour, ingredients, boiled sausage, technology, recipe.

Аҳолининг йилдан йилга ошиб бориши натижасида уларни озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талаби ҳам ортиб бормоқда. Шу сабабли қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Инсон организми учун керакли озиқ-овқат маҳсулотлари таркибида биологик фаол моддалар – оксил, ёғлар ва бошқа моддалар муҳим ўрин тутди. Бу моддалар ўсимлик ва ҳайвон хом ашёлари ҳисобига тўлдирилади. Чунки хом ашёлар антиоксидант хусусиятга эга ҳисобланади [1-4].

Охириги йилларда техника технологияни ривожланиши билан маҳсулотни таркибини ўсимлик ва ҳайвон хом ашёлари таркибидаги моддалар орқали бойитилиб борилмоқда. Шулар жумласидан колбаса маҳсулотлари.

Назарий ва экспериментал тадқиқотлар натижаларига кўра, амарант уни ва бўёқ моддалари асосида пиширилган колбаса технологияси ишлаб чиқилди.

Гўшт саноати корхоналари учун санитар қоидалар ва ҳайвонларни сўйишда ветеринар-санитар талабларга риоя қилган ҳолда технологик йўриқнома билан мос равишда технологик жараён амалга оширилиши керак.

Пиширилган колбасалар ишлаб чиқариш учун асосий хомашё сифатида мол, қўй гўштлари олинган. Гўшт хомашёсини етилтириш муддатини тезлаштиришда амарантни *Amaranth garnet red Microgreens* нави баргидан олинган экстрактни, озуқавий қўшимча сифатида эса амарант уни танланган.

Объект ва материалларга: мол, қўй гўштлари ва озуқавий ингредиентлар киради. Бунда йўлланма ҳужжатларни расмийлаштиришни тўғрилиги ва микдори аниқланади, визуал кузатувдан ўтказилади, меъёрий ҳужжатлар регламентлари ва предметга мослиги талабларига органолептик баҳо берилади.

Гўштни органолептик баҳолаш меъёрий ҳужжатлар (ГОСТ 7269-2015) талабларига

мувофиқ амалга оширилади. Гўшти баҳолашда кимёвий ва микробиологик таҳлиллар амалга оширилади, шундан сўнг ундан қайта ишлашда фойдаланиш мумкинлиги аниқланади.

1-жадвал. Пиширилган колбаса рецептураси

Хомашё, зираворлар ва материалларни номланиши	Анъанавий	Таклиф этилаётган
	Меъёри	Меъёри
Хомашё, кг (100 кг тузланмаган хомашёга нисбатан)		
Мол гўшти	50	70,00
Қўй гўшти	50	25,00
Амарант Amaranth garnet red Microgreens нави уруғ иккиламчи хомашёсидан олинган ун	-	5,00
Жаъми	100	100
Кўп компонентли рассолни тайёрлаш (Хомашё ва материаллар, кг (100 кг рассолга нисбатан))		
Ош тузи	1,35	1,35
Қанд	0,50	0,50
Натрий нитрит	0,004	0,003
Амаранта Amaranth red garnet tricolor нави гулидан олинган буёқ моддалар	-	0,001
Амарант Amaranth garnet red Microgreens нави гулидан олинган экстракт		0,001
Зираворлар	1,30	1,30
Сув	10,00	10

Пиширилган колбаса ишлаб чиқариш қуйидаги схема бўйича амалга оширилади: бўлаклаш, суякдан ажратиш, пай-чандир, парда ва мускуллар орасидаги ёғ қатламларидан ажратиб олиш; гўштсиз компонентларни тайёрлаш; кўп компонентли рассол тайёрлаш, кўшимчани тайёрлаш; волчокда майдалаш; етилтириш; хўл тузлаш; қийма тайёрлаш; шакл бериш (қобикни тўлдириш ва батонларни боғлаш); тиндириб, чўктириш; термик ишлов бериш; қуритиш; сифат назорати; қадоқлаш, тамғалаш ва сақлаш.

1-расм. Пиширилган колбаса ишлаб чиқаришнинг такомиллаштирилган технологик схемаси

1-гўшт ташувчи осма йўл, 2-гўштни суякдан ажратиш столи; 2'-гўштни майдалаш столи; 3-маҳсулот ташувчи арава; 4-қўтариш мосламаси; 5-волчок; 6-аралаштиргич; 7-муз чиқариш аппарати; 8-шигорезка; 9-куттер; 10-шприц; 11-стол; 12-осиш рамаси; 13-пишириш ваннаси; 14-тарози; 15-насос; 16-турли компонентли эритма тайёрлаш резервуари.

Гўштни тайёрлаш. Бўлаклаш, суякдан ажратиш, пай-чандир, парда ва мускуллар орасидаги ёғ қатламларидан ажратиб олиш. Гўштни бўлаклаш, суякдан ажратиш, пай-чандир, парда ва мускуллар орасидаги ёғ қатламларидан ажратиб олиш ишлаб чиқариш цехларида технологик йўриқномаларга мувофиқ амалга оширилади. Ветеринар назоратдан сўнг ҳавони нисбий намлиги 90%дан ошмаган ва бинода 10-12⁰С температурада осилган ҳолдаги гўшт ишчи столларда бўлакраниб, хўл (мокрая) тозаланади.

Совутилган гўшт тўқималар қалинлиги бўйича 1-4⁰С температурада суякдан ажратиш, пай-чандир, парда ва мускуллар орасидаги ёғ қатламларидан ажратиб олишга жўнатилади. Ишчи столда ёки гўштни осилган ҳолда кўлда пичоқ ёрдамида гўшт суякдан ажратилади (обвалка). Пай-чандир, парда ва мускуллар орасидаги ёғ қатламларидан ажратиш (жиловка) жараёнида майда суяклар, ундан сўнг эса қолганлар қисмлари пай-чандир, парда ва ифлосликлари олиб ташланади.

Кўп компонентли рассолни тайёрлаш. Механик жиҳозлар ёрдамида ёки кўлда рецептурага мувофиқ сув билан жадал аралаштирган ҳолда кўп компонентли рассол компонентлари (ош тузи, қанд, натрий нитрит) киритилади. Кўп компонентли рассолни рецептураси куйидаги 2-жадвалда келтирилмоқда.

2-жадвал. Кўп компонентли рассолни рецептураси

Хомашё ва материаллар	Меъёр, 100 кг рассолга нисбатан кг ҳисобида
Ош тузи	13,5
Қанд	0,5
Натрий нитрит	0,003
Амарант Amaranth red garnet tricolor нави гулидан олинган буёқ моддалар	0,001
Амарант Amaranth garnet red Microgreens нави гулидан олинган экстракт	0,001
Сув	86,0

Технологик жараён. Қовурға, бел ва курак гўшт бўлаклари пай-чандир, парда ва мускуллар орасидаги ёғ қатламларидан ажратиб олинган гўшт пиширилган колбаса ишлаб чиқаришга жўнатилади.

Хомашёни майдалаш – гўшт маҳсулотлари жумладан, колбасалар тайёрлаш жараёнида асосий компонентлардан бири бўлиб, у тайёр маҳсулот сифатига таъсир қилади. Гўшт тешиқлар диаметри 16-25 мм-ли волчокда майдаланади.

Гўштни етилириш унинг кимёвий, физик-кимёвий ва коллоид жараёнларда ўзгариши билан тавсифланади. Натижада етилган гўштда қаттиқлик йўқолади, гўшт майин, юмшоқ ва унга ёқимли ҳид беради, юзасида парда ҳосил бўлади, бармоқ билан босилганда босилган жой тўлиқ ва тезда тикланади. Гўштни етилиши йирик шохли молни ёшига боғлиқ бўлиб, 20-48 соатни ташкил этади. Аммо бу жараённи амарант баргидан олинган экстрактлар ва муҳитни температурасини ошириш ҳисобига тезлатиш мумкин.

Гўштни етилиришни майдаланган гўштни температураси $18 \pm 2^{\circ}\text{C}$ да 4 соат давомида амарант баргидан олинган экстрактида ушлаб туриш орқали амалга оширилади.

Гўштни етилишидан сўнг температураси $12 \pm 2^{\circ}\text{C}$ да 3 соат давомида ҳўл тузлаш амалга оширилади. Бунда гўштли идишларга кўп компонентли рассолни куйидаги таркибида қўшилади: ош тузи – 13,5% қанд - 0,5%, натрий нитрит – 0,003%, Амарант Amaranth red garnet tricolor нави гулидан олинган буёқ моддалар – 0,001%, Амарант Amaranth garnet red Microgreens нави гулидан олинган экстракт -0,001%.

Гўштни тузлаш – гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда муҳим босқичлардан биридир. Гўштни тузлаш оқсилни коллоид ҳолатини ўзгариши билан тавсифланади, бунда микробиологик жараёнларнинг ривожланиши, автолитик ўзгариши содир бўлади [5]. Гўштни тузлаш нафақат гўштни кўп компонентли рассол билан аралаштириш, балки гўштни тиндириш (ушлаб туриш) ҳам тушунилади.

Кўп компонентли рассол гўштга таъм ва аромат беради, табиий рангини сақлайди ва уни хоссасини яхшилайдди. Бундан ташқари у ички жараёнларни жумладан, микроорганизмларни ўсиш ва ривожланишини ушлаб туради.

Сўнгра тузланган гўшт қийма қилишга жўнатилади, бунда 100 кг гўшт хомашёсига 5 кг микдорда амарант уни қўшилади. Қийма аралаштиригичда 5 минутдан 10 минутгача вақт

оралиғида аралаштириш амалга оширилади. Муҳим жиҳати шундаки, қийма бир жинсли, барча компонентлар бир текисда тақсимланган бўлиши зарур. Бунга эса қиймани доимий равишда аралаштириш билан эришилади.

Тайёрланган қийма турли конструкциядаги шприцларда табиий (натурал) қобикқа солинади. У ўзи ичига шприцлаш, боғлаш ва штриковкани олади. Қийма тўлдиришдан олдин табиий қобик тайёрланади. Бунинг учун тузда ишлов берилган ичаклар температураси 15-20⁰С-ли сувда ювилади ва 3-5 минут давомида ичак деворлари эластикликка эришгунга қадар бўктириб қўйилади. Бўктирилгандан кейин ичаклар ювилади ва талаб этиладиган узунликкача кесиб-кесиб олинади. Қобикни қийма билан тўлдириш шприц ёрдамида амалга оширилади.

Батонларни боғлаш ишчи столда амалга оширилади. Батонни боғлашда батонни учи ва охири ҳамда узунлиги бўйича илмоқ (петля)ни тўғри қилиш керак. Пиширилган колбасалар ишлаб чиқаришда ичакда шакллантирилган батонлар, батонни бир бошидан ўртасигача, ўртасидан эса охиригача боғланади. Боғланган батонлар столни устида қолиши мумкин эмас, чунки қолса гўшт маҳсулоти бузилиши содир бўлади.

Батонларни узунлиги 15-35 см бўлиши керак, агар батонларни ичида ҳаво қолиб кетса, штриковка (игна билан тешиклар ҳосил қилиш) қилиб, чиқариб юбориш керак. Бундай ҳолатда батонлар бир нечта жойдан игна билан тешиш зарур, игна қалин бўлмаслиги зарур. Батонлар бир-бирига ёпишиб қолмаслиги учун махсус рамкаларда тайёкчаларга билан илиб қўйилиши керак.

Шакл берилган батонларни чўктириш 4-8⁰С температурада 3 соат давомида осилган ҳолда амалга оширилади. Ўсишдан тўхтаган микроорганизмлар тузлаш жараёнида яна ривожланади, намликни бир текисда тақсимланиши ва батон ички структураси шаклланиши, зичланиши ва специфик таъм ва аромат бериши кузатилади. Батонларни чўктиришдан сўнг термик ишлов беришга йўналтирилади.

Гўшт маҳсулотлари ишлаб чиқаришда термик ишлов беришнинг асосий усуллари: қовуриш, пишириш ва совутиш ҳисобланади. Термик ишлов бериш маҳсулотни истеъмол қилишга тайёрлиги ва тайёр маҳсулотнинг санитар-гигиеник хавфсизлигини таъминлаш билан белгиланади.

Қовуриш жараёнида оксилларни денатурацияси ва коагуляцияси содир бўлади, гўштни структураси мустаҳкамлашади, шакл, ранг (колор) ҳосил бўлади, натрий нитрит парчланади, дудлаш таъми ҳосил бўлади, қисман намлик буғланади.

Кейин қовурилган батонлар иссиқлик-тутун бериш камерасида 80-85⁰С-ли температурада, маҳсулотни марказидаги температураси 71±1⁰С етгунча 40-60 минут давомида буғ билан ишлов берилади.

Гўшт маҳсулотларини пишириш жараёнида турли физик-кимёвий ўзгаришлар жумладан, эрийдиган оксил моддалари денатурацияга, коллаген агрегат ҳолати, ёғларни хоссаларини ўзгаришлари, микрофлораларни миқдорий камайиши содир бўлади.

Батон ички қисмида температурани (70⁰С дан паст) пасайиши микрофлораларнинг кўпайишига, температурани кўтарилиши эса эриган ёғ миқдорининг кўпайиши ҳисобига массасини йўқотилишига олиб келади. Шу сабабли батонни ички қисмидаги температураси 71±1⁰С оптимал ҳисобланади ва майин консистенцияга эга ҳамда чиқими ортган маҳсулот олиш имконияти туғдиради. Термик ишловдан кейин гўшт маҳсулотлари 12⁰С гача температурада 45-60 минут давомида совутилади. Кейин тайёр маҳсулотлар 10-12⁰С температурада, ҳавонинг нисбий намлиги 75-85%, 36 соат давомида қуритилади.

Сифат назорати. Тайёр яримдудланган колбасалар органолептик ва физик-кимёвий кўрсаткичлари бўйича текширилади. Ифлосланган ва юзаси зарарланган маҳсулотлар нуқсон маҳсулотлар деб ҳисобланади.

Қадоқлаш ва сақлаш. Пиширилган колбасалар масса неттоси 20 кг гача бўлган гофриланган картондан иборат тарага қадоқланади.

Сўнгра 12⁰С температурадан ошмаган ва ҳавонинг нисбий намлиги 75-78%, 12 суткадан ошмаган шароитда сақланади.

Гўшт маҳсулотларини ташиш совутиш шароитига эга транспорт воситаларида амалга оширилади.

Ишлаб чиқилган технология ва технологик режимлар PROMEAT GROUP CORP» корхонасида саноат-синовларидан ўтказилди ва тегишли далолатнома расмийлаштирилди.

Ишлаб чиқаришга жорий этишдан кутилаётган иқтисодий самарадорлик 144,06 млн. сўмни ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Тураева Г.Н. Применение природных фенольных соединений в качестве антиоксидантов в технологии жиросодержащих пищевых продуктов - автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Г.Н.Тураева. - Душанбе: Изд-во 2018. -32 с.
2. Икрами М.Б., Тураева Г.Н., and Шарипова М.Б.. "Изучение возможности применения растительных фенольных соединений для предотвращения порчи мясных продуктов" Международный научно-исследовательский журнал, no. 3-1 (93), 2020, pp. 134-137.
3. Базарнова Ю.Г., Ингибирование радикального окисления пищевых жиров флавоноидными антиоксидантами /Ю.Г.Базарнова, Б.Я. Веретнов // Вопросы питания 2004. № 3. С 35-42.
4. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок. Технические рекомендации / Л.А. Сарафанова. - СПб: ГИОРД, 2001. - 176 с.
5. Даутова А.А., Амирханов К.Ж., Касымов С.К., Асиржанова Ж.Б., Игенбаев А.К. Разработка технологии производства мясорастительных колбасных изделий. -Алматы, 2005. - 193 с.- Деп. в КазгосИНТИ 24.04.2005.

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ МАРГАРИНОВ МАРКИ МТ И МТС

¹Абдурахимов Ахрор Анварович, ²Шертаев Зайниддин Улугбекович,

³Абдуллаева Феруза Байжон кизи, ⁴Усманова Феруза Кахрамановна

¹Д.т.н., профессор Ташкентского химико-технологического института

²Начальник отдела контроля качества СП ООО “TOP OIL”

³Докторант Ургенчский Государственный Университет

⁴Янгиерский ф-л Ташкентского химико-технологического института

Аннотация. Сегодня важно расширять ассортимент маргариновой продукции, формулировать ее рецептуру в соответствии с готовым продуктом, производить ее по критериям безопасности. При производстве новых видов маргариновой продукции в первую очередь необходимо анализировать содержание в ней вредных для здоровья человека тяжелых металлов и микробиологических показателей. В данной статье были проанализированы основные показатели качества ранее предлагаемых маргаринов. Полученные результаты показали, что показатели качества предлагаемых маргаринов соответствуют нормам, установленным нормативными документами. Это, в свою очередь, является основой производства и использования предлагаемых маргаринов в сфере кондитерских изделий.

Ключевые слова: маргарин, тяжелые металлы, микробиологические показатели, бензапирен, радионуклиды и др.

Annotatsiya. Bugungi kunda margarin mahsulotlarini assortimentini ko‘paytirish, tayyor mahsulotga mos xolda uning retsepturasini shakllantirish hamda xavfsizlik mezonlari bo‘yicha ishlab chiqarish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yangi turdagi margarin mahsulotlarini ishlab chiqarishda avvalambor ularning tarkibidagi inson salomatligi uchun zararli bo‘lgan og‘ir metallar va mikrobiologik ko‘rsatkichlarini tahlil qilish zarur hisoblanadi. Ushbu maqolada avval taklif etilgan margarinlarni ishlab chiqarishda ularning asosiy sifat ko‘rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, taklif etilgan margarinlarning sifat ko‘rsatkichlari me‘yoriy hujjatlarda belgilangan me‘yorlarga mos ravishda ekanligi tahlillar orqali aniqlandi. Bu esa o‘z navbatida, taklif etilayotgan margarinlarni ishlab chiqarish va qandolat sohasida qo‘llashga asos hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: margarin, og‘ir metallar, mikrobiologik ko‘rsatkichlar, benzapiren, radionuklid va boshqalar.

Abstract. Today it is important to expand the range of margarine products, formulate its recipe in accordance with finished product, and produce it according to safety criteria. When producing new types of margarine products, it is first necessary to analyze the content of heavy metals harmful to human health and microbiological indicators. This article analyzed the main quality indicators of previously offered margarines. The results obtained showed that the quality indicators of the offered margarines correspond to the standards established by regulatory documents. This, in turn, is the basis for the production and use of the offered margarines in the confectionery industry.

Key words: margarine, heavy metals, microbiological indicators, benzopyrene, radionuclide, etc.

Введение. Одной из основных задач, определенных концепцией государственной политики в области здорового питания населения Республики Узбекистана, является создание безопасных, высококачественных и полноценных пищевых продуктов. При этом особое внимание уделяется разработке продуктов питания функциональной направленности, сбалансированных основным пищевым продуктом и обеспечения в соответствии показателей безопасности по нормам утверждённой Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №724 «Общего технического регламента о безопасности масложировой продукции» UzTR. 724-023:2020 от 17.11.2020 г. и СанПиН №0366-19 [1-2].

Стабильность маргаринов — важный аспект их качества, влияющий на их использование в пищевой промышленности и при приготовлении продуктов повседневного питания [3-4]. Этот термин относится к способности маргаринов сохранять свою структуру и качество при различных условиях, таких как изменение температуры, воздействие света и взаимодействие с другими продуктами во время приготовления, а также содержания токсичных элементов и тяжелых металлов в маргариновой продукции [5]. Стабильность маргаринов играет ключевую роль не только в их вкусовых характеристиках, но и в обеспечении стабильности микробиологических показателей продукции [6-7]. Учет факторов, влияющих на срок годности маргаринов, является важным фактором, позволяющим как потребителям, так и производителям предлагать продукцию высокого качества и удовлетворять различные потребности современного рынка [8-9].

Помимо таких факторов, содержания тяжёлых металлов как свинец Pb, мышьяк As, кадмий Cd и другие, микотоксины Афлотоксин B1, пестициды α, β, γ – гексахлороциклогексан, ДДТ и его метаболиты и радионуклиды цезий -137, стронций -90 наиболее опасны для стабильности маргаринов тесно связана с их составом. Процессы окисления, которые могут происходить в жирах и маслах, входящих в состав маргаринов, могут влиять на их химическую структуру и, как следствие, на качество продукции [10]. Успешные методы обеспечения стабильности и антиоксидантной защиты становятся важным показателем при производстве продукции для поддержания стабильности маргарина с течением времени [11-12].

С этой точки зрения изучение микробиологических показателей маргаринов является не только технологической задачей для отрасли, но и открывает возможности для создания продуктов с улучшенными питательными свойствами и безопасностью готовой продукции. Поэтому увеличение исследований и инноваций в области безопасности маргарина является важным направлением развития пищевой промышленности, обеспечивающим потребителей качественной и безопасной продукцией.

Объект и методология исследования. Объектом исследования является маргариновая продукция.

Определение токсичных элементов маргариновой продукции (свинец Pb, мышьяк As, кадмий Cd и другие), микотоксины (Афлотоксин B1), пестициды (α, β, γ – гексахлороциклогексан, ДДТ и его метаболиты) и радионуклиды (цезий -137, стронций -90) проводили по следующим нормативным документам.

СанПиН №0366-19. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы Республики Узбекистан.

UzTR. 724-023:2020. Общей техничекский регламент о безопасности масложировой продукции.

Результаты и их обсуждение. Токсичные элементы для здоровья потребителей пищевых продуктов (свинец Pb, мышьяк As, кадмий Cd и другие), микотоксины (Афлотоксин В1), пестициды (α, β, γ –гексахлороциклогексан, ДДТ и его метаболиты) и радионуклиды (цезий -137, стронций -90) наиболее опасны. Количество всех указанных выше химических элементов и соединений в продукте, признанном безопасным для потребителя, не должно превышать допустимых норм, установленных органами санитарно-эпидемиологического контроля. Соответствие выпускаемой продукции данным стандартам контролируется органами государственной санитарно-эпидемиологической службы.

Целью работы является исследование показателей безопасности по нормам Общего технического регламента о безопасности масложировой продукции UzTR. 724-023:2020 и СанПиН №0366-19 на следующие маргарины:

Маргарин марки МТ м.д.ж 82% Тест №1.

Маргарин марки МТ м.д.ж 82% Тест №2.

Маргарин марки МТС м.д.ж 80% Тест №3.

Маргарин марки МТС м.д.ж 80% Тест №4.

В таблице №1 указаны результаты показателей токсичных элементов НД на объекты испытаний: на соответствие СанПиН РУз №0366-19, п.7.2.

Таблица №1. Результаты показателей токсичных элементов в маргариновой продукции

№	Наименование показателей	НД на методы испытаний	По НД	Фактически			
				Маргарин марки МТ м.д.ж 82% Тест №1.	Маргарин марки МТ м.д.ж 82% Тест №2.	Маргарин марки МТС м.д.ж 80% Тест №3.	Маргарин марки МТС м.д.ж 80% Тест №4.
1	Свинец, мг/кг, не более	МУ 8м/254-2011	0,1	0,015	0,02	0,007	0,009
2	Мышьяк, мг/кг, не более	МУ 8м/254-2011	0,1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кадмий, мг/кг, не более	МУ 8м/254-2011	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ртуть, мг/кг, не более	МУ 8м/254-2011	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Железо, мг/кг, не более	МУ 8м/254-2011	1,5	0,225	0,208	0,110	0,180
6	Медь, мг/кг, не более	МУ 8м/254-2011	0,1	0,008	0,00	0,003	0,00
7	Цинк, мг/кг, не более	МУ 8м/254-2011	5,0	0,138	0,220	0,201	0,267
8	Никель, мг/кг, не более	МУ 8м/254-2011	0,7	0,002	0,00	0,00	0,00

По результатам анализа показано (из табл. 1), что данные исследованные образцы маргаринов соответствуют требованиям СанПиН РУз №0366-19, п.7.2. по критериям содержания токсичных элементов в маргариновой продукции.

На следующие исследования проверили показатели уровня микотоксинов, пестицидов и бенз(а)пирена в маргаринах.

НД на объекты испытаний: на соответствие СанПиН РУз №0366-19, п.7.2.

Результаты проведения испытаний (измерений). Таблица №2

Таблица №2. Результаты показателей уровня микотоксинов, пестицидов и бенз(а)пирена в маргариновой продукции

№	Наименование показателей	НД на методы испытаний	По НД	Фактически			
				Маргарин марки МТ м.д.ж 82% Тест №1.	Маргарин марки МТ м.д.ж 82% Тест №2.	Маргарин марки МТС м.д.ж 80% Тест №3.	Маргарин марки МТС м.д.ж 80% Тест №4.
1	Афлатоксин В1, мг/кг, не более	МУ №012-3/0008	0,005	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
2	ДДТ и его метоболтиты, мг/кг, не более	МУ №012-3/0010	0,1	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
3	ГХЦГ и его изомеры	МУ 8м/254-2011	0,05	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено
4	Бенз(а)пирен, мг/кг, не более	ГОСТ Р51650-2000	0,002	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено

По результатам анализа показано (из табл. 2), что данные исследованные образцы маргаринов соответствуют требованиям СанПиН РУз №0366-19, п.7.2. по критериям содержания уровня микотоксинов, пестицидов и бенз(а)пирена в маргариновой продукции.

А также, дополнительно были проверены образцы маргаринов на показатели радионуклидов. НД на метод испытаний: МВИ №О'з О'U 0547:2011. Методика выполнения измерений объемной и удельной активности ⁹⁰Sr и ¹³⁷Cs на аппарате гамма-бета спектрометре типа МКС-АТ1315 в пищевых продуктах.

НД на объекты испытаний: Общий технический регламент о безопасности масложировой продукции UzTR. 724-023:2020, приложение №5.

Таблица №3. Результаты показателей радионуклидов в маргариновой продукции

№	Наименование показателей	НД на методы испытаний	По НД	Фактически			
				Маргарин марки МТ м.д.ж 82% Тест №1.	Маргарин марки МТ м.д.ж 82% Тест №2.	Маргарин марки МТС м.д.ж 80% Тест №3.	Маргарин марки МТС м.д.ж 80% Тест №4.
1	Цезий (Cs) -137 Бк/ кг ,не более	О'з О'U 0547:2011	60	5,2	5,5	5,1	4,8
2	Стронций (Sr) -90 Бк/ кг ,не более	(МВИ.МН 1181-2011)	80	8,5	9,6	7.8	6,8

По результатам анализа показано (из табл. 3), что данные исследованные образцы маргаринов соответствуют требованиям UzTR. 724-023:2020, приложение №5 по критериям содержания радионуклидов в маргариновой продукции.

Заключение. По результатам проводимых испытаний данные продукты: маргарины марки МТ м.д.ж 82% Тест №1, Тест №2 и маргарины марки МТС м.д.ж 80%, Тест №3, Тест №4 соответствуют уровню показателей токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов и бенз(а)пирена и радионуклидов по нормам Общего технического регламента о безопасности масложировой продукции UzTR. 724-023:2020 от 17.11.2020 г. и СанПиН №0366-19.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СанПиН №0366-19. Санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы Республики Узбекистан.
2. UzTR. 724-023:2020. Общей технический регламент о безопасности масложировой продукции.
3. Ходжаев С., Абдурахимов С., Акрамова Р. Снижение калорийности маргаринов //Химия и химическая технология. – 2020. – №. 3. – С. 76-79.
4. С.А.Нагорнов, Д.С.Дворецкий,С.В.Романцова,В.П.Таров Техника и технологии производства и переработки растительных масел. Учебное пособие. Тамбов Издательство «ГОУ ВПО ТГТУ» 2010 г.
5. Аликулов Х. и др. Изменение показателей качества при хранении растительных масел с разной влажностью //Центрально Азиатский журнал Пищевой инжиниринга и технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 136-142.
6. Товароведение и экспертиза пищевых жиров. Лабораторный практикум. Улан-Удэ Издательство ВСГТУ 2009 г.-22с.
7. Нечаев А. П. и др. Влияние антиоксидантов в нативной и мицеллированной формах на сроки годности эмульсионного жирового продукта //Вопросы питания. – 2020. – Т. 89.- №. 5. – С. 101-109.
8. ГОСТ 976-81 Маргарин, жиры для кулинарии, кондитерской и хлебопекарной промышленности. Правила приемки и методы испытаний. М.: 30 с.
9. ГОСТ 10444.12-2013 Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов. М.: 57 с.
10. ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий). М.: 20 с.
11. Шертаев З.У., Абдурахимов А.А. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУР И ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСОКОЖИРНЫХ МАРГАРИНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ЖИРОВ //Universum: технические науки. – 2023. – №. 10-4 (115). – С. 52-54.
12. Шертаев З.У., Абдурахимов А.А. АНАЛИЗ СРОКА ГОДНОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ МАРГАРИНОВ // JOURNAL OF FOOD SCIENCE VOLUME 2, ISSUE 1, JANUARY 2024 ISSN: 2181-385X – С. 64-78.

ВЛИЯНИЕ СИНТЕЗИРОВАННЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ СШИТЫХ ПОЛИМЕРОВ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ

¹Халилов М.Н., ²Косназаров К.Х., ³Хужаназарова С.Р., ⁴Бухоров Ш.Б., ⁵Адизов Б.З.

^{1,3,4}Ташкенский химико-технологический институт

^{2,5}Институт общей и неорганической химии АН РУз

Аннотация. В данной статье рассматривается синтез многослойных сшитых полимеров и их влияние на реологические характеристики буровых растворов. Основное внимание уделено выбору оптимальных условий синтеза, таких как pH, температура и состав реагирующей смеси. Проведенные исследования показали, что введение нано-SiO₂ в состав полимеров значительно улучшает их физико-химические свойства, включая термическую стабильность и вязкость. Наилучшие результаты были достигнуты при соотношении мономеров 60:10:10:1 (AA:AN:AK:ГЭАА) и концентрации инициатора 0.1% от массы мономеров. Полимеры АНКГК показали высокую эффективность в улучшении вязкости буровых растворов, особенно при высоких температурах и механических нагрузках. Эти полимеры обеспечивают стабильность буровых растворов, предотвращая их разжижение и улучшая структурную целостность эмульсий. Полученные результаты подтверждают высокую эффективность синтезированных полимеров для применения в буровых растворах, что способствует повышению эффективности и безопасности буровых операций.

Ключевые слова: сшитые полимеры, буровые растворы, термостабильность, вязкость, нано-SiO₂, полимеризация, реологические свойства, тиксотропия, эмульсии.

Abstract. This article explores the synthesis of multilayer cross-linked polymers and their impact on the rheological characteristics of drilling fluids. The primary focus is on selecting optimal synthesis conditions, such as pH, temperature, and the composition of the reacting mixture. The conducted studies have shown that the incorporation of nano-SiO₂ into the polymer composition significantly enhances their physicochemical properties, including thermal stability and viscosity. The best results were achieved with a monomer ratio of 60:10:10:1 (AA:AN:AC:HEAA) and an initiator concentration of 0.1% by the mass of the monomers. ANKGGK polymers demonstrated high efficiency in improving the viscosity of drilling fluids, especially under high temperatures and mechanical loads. These polymers ensure the stability of drilling fluids, preventing their liquefaction and improving the structural integrity of emulsions. The obtained results confirm the high efficiency of the synthesized polymers for use in drilling fluids, which contributes to the increased efficiency and safety of drilling operations.

Keywords: cross-linked polymers, drilling fluids, thermal stability, viscosity, nano-SiO₂, polymerization, rheological properties, thixotropy, emulsions.

Разработка эффективных буровых растворов, обладающих высокими реологическими характеристиками и стабильностью, является важной задачей современной нефтегазовой промышленности. Реологические свойства буровых растворов существенно влияют на процесс бурения, определяя его эффективность и безопасность. Одной из ключевых проблем при бурении является поддержание стабильности буровых растворов при экстремальных условиях, таких как высокие температуры и давления. Традиционные буровые растворы часто сталкиваются с ухудшением их реологических и фильтрационных

характеристик, что может привести к снижению производительности бурения, увеличению эксплуатационных затрат и риску аварийных ситуаций [1-4].

Одним из перспективных направлений в разработке стабилизаторов буровых растворов является использование многослойных сшитых полимеров. Эти полимеры обладают уникальными свойствами, позволяющими существенно улучшить термоустойчивость и реологические характеристики буровых растворов. Синтез многослойных сшитых полимеров включает химическую обработку природных макромолекулярных соединений или синтез из низкомолекулярных веществ, что позволяет получать материалы с заданными характеристиками и свойствами [5-7]. В предыдущих исследованиях было показано, что синтетические реагенты, такие как эфиры и модифицированные полисахариды, могут значительно улучшить свойства буровых растворов за счет их высокой биоразлагаемости и низкой токсичности [8].

Целью данного исследования является оценка влияния синтезированных многослойных сшитых полимеров на реологические характеристики буровых растворов.

Реологические свойства буровых растворов играют важную роль в обеспечении их стабильности и эффективности. Синтезированные полимеры, добавляемые в буровые растворы, могут значительно влиять на их вязкостные свойства, а также на устойчивость к высоким температурам и механическим нагрузкам [9]. Введение стабилизаторов в состав буровых растворов является одной из стратегий повышения их устойчивости. Стабилизаторы играют ключевую роль в предотвращении коалесценции и осаждения фаз, обеспечивая долговременную стабильность бурового раствора [10, 11].

Для синтеза многослойных сшитых полимеров использовались следующие химические реагенты и мономеры: акриламид (АА) (Sigma-Aldrich, чистота 99%), акриловая кислота (АК) (Sigma-Aldrich, чистота 99%), акрилонитрил (АН) (Sigma-Aldrich, чистота 99%), N-гидроксиэтилакриламид (ГЭАА) (Sigma-Aldrich, чистота 98%), персульфат аммония (Sigma-Aldrich, чистота 98%), октадецилтриметиламмоний бромид (ОДТМАБ) (Sigma-Aldrich, чистота 98%), нано-SiO₂ (Поставщик Nanoshel, размер частиц 20-30 нм) и деионизированная вода (лабораторная подготовка).

Для проведения исследований использовались следующие оборудование и приборы: трехгорлая колба объемом 500 мл, водяная баня с регулируемой температурой от 25°C до 100°C, ультразвуковой диспергатор с частотой 20 кГц, pH-метр Thermo Scientific с точностью ±0.01, реометр Anton Paar, модель MCR 302.

Для определения вязкости синтезированных полимеров использовали реометр, измеряя вязкость при различных температурах и pH. Тестировались концентрации полимеров от 0.5% до 3% масс. Термическую стабильность полимеров исследовали с помощью ТГА, нагревая образцы от 25°C до 600°C со скоростью 10°C/мин в атмосфере азота. Структура синтезированных полимеров исследовалась с использованием ИК-Фурье спектроскопии в диапазоне 4000-400 см⁻¹ с разрешением 4 см⁻¹.

Для исследования реологических свойств буровых растворов синтезированные полимеры добавляли в стандартный буровой раствор при различных концентрациях и перемешивали до получения однородного раствора. Реологические свойства буровых растворов измеряли с помощью реометра при различных скоростях сдвига, тестируя вязкость, тиксотропные свойства и стабильность эмульсий при различных температурах.

Результаты исследований показали, что введение нано-SiO₂ в состав полимеров значительно улучшает их физико-химические характеристики, включая термическую

стабильность и вязкость. Полимер АНКГК, обладая комплексными сшивающими связями, демонстрирует наилучшие результаты среди исследованных образцов и представляет значительный интерес для применения в качестве стабилизатора буровых растворов при высоких температурах.

Наибольшие значения вязкости были достигнуты при соотношении мономеров 60:10:10:1 (АА:АН:АК:ГЭАА) и концентрации инициатора 0.1% от массы мономеров. Это связано с увеличением молекулярной массы и улучшением структурообразования полимеров. Высокая молекулярная масса стабилизаторов обеспечивает значительный стабилизирующий эффект в системе буровых растворов при их низких расходах, что делает их более эффективными в применении. Кроме того, высокая молекулярная масса полимеров способствует повышению их термоустойчивости, что особенно важно при использовании буровых растворов в условиях высоких температур.

Реологические свойства эмульсий, стабилизированных синтезированными полимерами, были исследованы при различных температурах и концентрациях полимеров. Было установлено, что полимеры АНКГК значительно улучшают реологические свойства эмульсий, обеспечивая их стабильность при высоких температурах и механических нагрузках. Эти полимеры показали высокую эффективность при концентрации 2 мас. %, что делает их экономически выгодными для промышленного применения.

Исследования тиксотропных свойств показали, что стабилизированные полимерами эмульсии обладают высокими тиксотропными характеристиками, что способствует повышению их устойчивости к механическим воздействиям. Введение синтезированных полимеров в эмульсии предотвращает коалесценцию и осаждение фаз, обеспечивая долговременную стабильность эмульсий при различных условиях эксплуатации.

Рис. 1. Изменение условной вязкости суспензий в зависимости от содержания бентонита

Из данных графика и таблицы видно, что с увеличением содержания глины в суспензии условная вязкость возрастает. При содержании глины 1%, вязкость составляет 15,5 с. При увеличении содержания глины до 4%, вязкость возрастает до 19 с. Начиная с

содержания глины 5%, происходит значительное увеличение вязкости, что может быть связано с формированием более плотной и устойчивой структуры суспензии. Максимальная вязкость 33 с достигается при содержании глины 10%.

Таким образом, увеличение содержания бентонита в суспензии приводит к увеличению ее вязкости, что свидетельствует о более высоком сопротивлении потоку и формировании более устойчивой глинистой структуры.

Результаты исследования влияния синтезированных стабилизаторов на вязкостные характеристики глинистых суспензий приведены на рис. 3.6-3.7.

Рис. 2. Изменение условной вязкости 10% бентонитовых суспензий при обработке различными стабилизаторами

График на рис. 2 показывает изменение условной вязкости 10% бентонитовых суспензий при обработке различными стабилизаторами в зависимости от их концентрации. Из анализа данных графика с увеличением концентрации КМЦ вязкость стабильно возрастает, достигая максимального значения 63 с при концентрации 2%.

При концентрации ГИПАНа 0,75% наблюдается значительный рост вязкости, достигая 78 с при концентрации 2%. Это указывает на сильное влияние ГИПАН на вязкость системы.

При увеличении концентрации АНК до 2% вязкость возрастает до 59 с, что также свидетельствует о положительном влиянии данного стабилизатора.

С увеличением концентрации АНКГ до 2% вязкость увеличивается до 65 с. При использовании АНКГК повышение концентрации стабилизатора 2% вязкость достигает 75 с, что указывает на максимальное увеличение вязкости среди всех стабилизаторов.

Выводы. Исследование синтеза многослойных сшитых полимеров и их влияния на реологические характеристики буровых растворов позволило сделать ряд важных выводов. Во-первых, введение nano-SiO_2 в состав полимеров значительно улучшает их физико-химические свойства, включая термическую стабильность и вязкость. Полимер АНКГК, обладающий комплексными сшивающими связями, показал наилучшие результаты среди

исследованных образцов, что делает его перспективным для использования в качестве стабилизатора буровых растворов при высоких температурах.

Во-вторых, оптимальная концентрация нано-SiO₂ составляет около 0.066-0.083%, при которой достигается наибольшая вязкость. При дальнейшем увеличении содержания нано-SiO₂ вязкость снижается из-за агломерации наночастиц. Наиболее оптимальным соотношением мономеров является 60:10:10:1 (AA:АН:АК:ГЭАА), а введение инициатора в концентрации 0.1% от массы мономеров показало лучшие результаты.

В-третьих, исследования влияния температуры и pH реакционной среды на вязкость синтезированных полимеров показали, что наилучшие вязкостные характеристики наблюдаются при pH 7-8 и температуре синтеза 70-75°C. Низкие значения pH (ниже 4) и высокие значения (выше 9) негативно влияют на вязкость, что связано с дестабилизацией полимерной сетки.

Кроме того, полимеры АНКГК значительно увеличивают вязкость эмульсий, особенно при низких и средних скоростях сдвига за счет формирования сетчатой структуры и увеличения межмолекулярных взаимодействий. Эти полимеры демонстрируют высокую термическую стабильность и улучшение структурной прочности эмульсий при высоких температурах.

Сравнительный анализ показал, что синтезированные полимеры значительно повышают эффективность буровых растворов, снижая их расход и повышая стабильность при экстремальных условиях бурения. Это подтверждает высокую эффективность синтезированных полимеров для применения в качестве стабилизаторов буровых растворов при высоких температурах и давлениях, что способствует повышению эффективности и безопасности буровых операций.

Результаты данного исследования предоставляют ценные данные для дальнейшего развития и оптимизации буровых растворов с использованием синтезированных многослойных сшитых полимеров. Будущие исследования могут быть направлены на изучение других факторов, влияющих на реологические свойства полимеров, а также на разработку новых композиций буровых растворов для более широкого диапазона эксплуатационных условий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lei, M., Huang, W., Sun, J., Shao, Z., Chen, Z., & Chen, W. (2021). Synthesis and characterization of high-temperature self-crosslinking polymer latexes and their application in water-based drilling fluid. *Powder Technology*, 389, 392–405. <https://doi.org/10.1016/j.powtec.2021.05.045>.
2. Dike, H. N., Dosunmu, A., Kinigoma, B., & Akaranta, O. (2019). Characterization of Chemically Modified Cashew Nut Shell Liquid. *Journal of Engineering Research and Reports*, 1–8. <https://doi.org/10.9734/jerr/2019/v8i417004>.
3. Wang, G., Fan, H., Jiang, G., Li, W., Ye, Y., Liu, J., Qian, F. (2020). Rheology and fluid loss of a polyacrylamide-based micro-gel particles in a water-based drilling fluid. *Materials Express*, 10(5), 657–662. <https://doi.org/10.1166/mex.2020.1687>.
4. Tare, U. A., Davis, N., Miska, S. Z., & Growcock, F. B. (1999). Investigation of drilling fluids containing blast furnace slag for their potential impact on formation damage—a laboratory study. *Journal of Energy Resources Technology, Transactions of the ASME*, 121(3), 149–153. <https://doi.org/10.1115/1.2795974>

5. Chen, Y., Wu, R., Zhou, J., Chen, H., & Tan, Y. (2021). A novel hyper-cross-linked polymer for high-efficient fluid-loss control in oil-based drilling fluids. *Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects*, 626. <https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.127004>
6. Han, J., Sun, J., Lv, K., Yang, J., & Li, Y. (2022, October 1). Polymer Gels Used in Oil–Gas Drilling and Production Engineering. *Gels*. MDPI. <https://doi.org/10.3390/gels8100637>
7. Wu, P., Du, W., Zou, Q., Gao, J., & Zhang, X. (2018). Preparation of Acrylamide-based Cross-linked Polymer Microspheres and the Effects on Drilling Fluid Properties. *Oilfield Chemistry*, 35(4). <https://doi.org/10.19346/j.cnki.1000-4092.2018.04.005>
8. Dias, F. T. G., Souza, R. R., & Lucas, E. F. (2015). Influence of modified starches composition on their performance as fluid loss additives in invert-emulsion drilling fluids. *Fuel*, 140, 711–716. <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.09.074>
9. Cao, X. C., Zhou, C. Y., Li, Y. Y., Zong, W., Wang, J., & Chen, M. (2020). Study on Ultrafine Particles Used in Drilling Fluids. *MATEC Web of Conferences*, 319, 05002. <https://doi.org/10.1051/mateconf/202031905002>
10. Zhang, X., Jiang, G., Dong, T., Wang, L., Li, X., & Wang, G. (2018). An amphoteric polymer as a shale borehole stabilizer in water-based drilling fluids. *Journal of Petroleum Science and Engineering*, 170, 112–120. <https://doi.org/10.1016/j.petrol.2018.06.051>
11. Xu, J. G., Qiu, Z., Zhao, X., Mou, T., Zhong, H., & Huang, W. (2018). A polymer microsphere emulsion as a high-performance shale stabilizer for water-based drilling fluids. *RSC Advances*, 8(37), 20852–20861. <https://doi.org/10.1039/c8ra03492c>

ЛИМОН ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИНИ ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

¹Ходжиев Адхамжон Ахмад ўғли, ²Чориев Абдусаттар Жўраевич, ³Хўжакулов У.К.

¹Наманган муҳандислик-технология институти

²И.Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

³Тошкент кимё-технология институти

Аннотация. Мақолада лимонни таркибий қисмлари, уларнинг кимёвий таркиби ўрганилган. Лаборатория шароитида лимонни пўстлоғи ва данаги қуритилган. Лимонни таркибий қисмларини қуритишининг комбинацион усули таклиф этилган. Қуритилган лимон пўстлоғи таркибидаги оғир металллар миқдори таҳлил қилинган.

Калитли сўзлар: лимон, лимон эти, лимон пўстлоғи, кимёвий таркиби, витаминлар, минерал моддалар, оғир металллар, қуритиш, қуритиш аппарати, қуритиш усуллари.

Annotation. The article examined the components of lemon, their chemical composition. In laboratory conditions, lemon cottage and seeds are dried. A combination method of drying lemon components has been proposed. Analyzed the amount of heavy metals contained in dried lemon coils.

Keywords: lemon, lemon pulp, lemon peel, chemical composition, vitamins, minerals, heavy metals, drying, drying apparatus, drying methods.

Кириш. Маълумки, озиқ-овқат саноатида кичик ишлаб чиқариш линияларини йўлга қўйиш ва уларни ривожлантириш, қуритилган мева-сабзавотларга бўлган талабни қондириш имконини беради. Қуритилган маҳсулотларга бўлган талабни қондиришининг маълум бир йўлларида бири лимон ва уни иккиламчи хом ашёсини қуритишни такомиллаштириш, асосий технологик жараённинг жадаллаштириш, экологик тоза ва самарадор энергия ҳисобланади.

Бундан ташқари йирик қуритиш корхоналарида ҳам, табиий қуритиш жараёнини амалга оширадиган кичик фермер хўжаликларида ҳам мева ва сабзавотларни қуритиш жараёнида озиқ-овқат хавфсизлиги муҳим аҳамиятга эга. Табиий қуритиш билан технологик линияларда жараённинг даврийлиги туфайли бир хил савдо кўрсаткичлари билан қуритилган маҳсулотлар олиш алоҳида аҳамиятга эга.

Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва унинг хавфсизлигини таъминлаш дунё миқёсида долзарб масала ҳисобланади.

Мамалакатимиз қуёшли ўртача 320 кун бўлиб, витаминларга, минерал моддаларга бой қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш имкониятига эга. Бу маҳсулотлар дунё бозорида катта талабга эга эканлиги билан ажралиб туради.

Охирги йилларда қишлоқ хўжалик хом ашёсини қайта ишлаш йўллари ташкил этиш, таннархини камайтириш, қўшимча ишчи ўринларни яратиш, янги технологияларни қўллаш ҳисобига юқори иқтисодий самарадорликка эришиш бўйича тадбирлар амалга оширилмоқда [1].

Адабиётлар таҳлили. Лимон (*Citrus limon* (L.) Osbeck) дунёнинг 70 давлатида етиштирилиши билан танилган., АҚШ, Мексика, Куба, Италия, Испания, Греция, Португалия, Ҳиндистон, Туркия, Хитой, Египет ва бошқа давлатлар лимонни 100 атрофида навлари етиштиришади. Иқлим шароити жуда қулай давлатлар қаторига Ўзбекистондан ташқари Грузия, Озарбайжон, Тожикистонлар ҳам ҳисобланади. Улар лимонни саноат

миқёсида қайта ишлаш имконига эга давлатлардир.

Лимон қимматбаҳо цитрус мева ҳисобланиб, баландлиги 3 метрдан 7 метргача бўлиши мумкин. Уруғи тўғри ёки эгилган, эндоспермали ва эндоспермасиз бўлиши мумкин. Лимонни баъзи навларида уруғи бўлмаслиги ҳам мумкин. Лимонни *C. limon var. limon*, *C. limon var. jambhiri*, *C. limon var. limonia*, *C. limon var. bergamia*, ҳамда *C. limon var. pompra*, *C. limon var. 19 eureka* турлари ҳам мавжуд. Машҳурлари Тошкент ва Юбилей навлари ҳисобланади.

Тошкент нави. Уруғидан кўпаяди. Меваси ўртача, доирасимон. Дарахтининг баландлиги 2,8 метргача бўлиб, шохлари эгри бўлади. Меваси ўртача 70-80 мм, тухумсимон шаклга эга. Пўстлоғи қалин, ёрқин юзали. Асосий ранги тилла сарик, эти крем ранг, консистенцияси қарсилдоқ, нордон ширин таъмли ва кучли ароматга эга.

Юбилей нави. Мева катта, доирасимон-овал шаклда. Гуллаши 3 даврда, 1 та гуллилари эса йил давомида гуллаши мумкин. Дарахтининг баландлиги 1,7 метрдан 2,9 метргача, шохлари эгри, барглари катта бўлади. Меваси катта, ўрта ўлчамда, тухум кўринишда - доирасимон шаклга эга. Пўстлоғи қалин, ёрқин юзали. Асосий ранги оч сарик, эти крем ранг, консистенцияси қарсилдоқ, нордон ширин таъмли ва кучли ароматга эга.

Қуйида лимон эти ва пўстлоғининг кимёвий таркиби таҳлил қилинди (1-4-жадваллар).

1-жадвал. Лимон эти ва пўстлоғининг кимёвий таркиби

Кўрсаткичларнинг номланиши	Лимон эти		Лимон пўстлоғи	
	Миқдори, мг/100г	Қунлик нормага нсбатан (%-да)	Миқдори, мг/100г	Қунлик нормага нсбатан (%-да)
Оқсиллар	900	1.18	1500	1.967
Ёғлар	100	1.79	300	5.37
Углеводлар	3000	1.37	1600	0.73
Органик кислоталар	5700	71.25	1500	18.75
Озиқа толалар	2000	10	1600	8

Жадвалдан кўриниб турибдики, оқсиллар, ёғлар миқдорлари лимон этидан кўра пўстлоғида кўпроқ. Углеводлар, органик кислоталар ва озиқа толалари миқдорлари эса пўстлоғидан кўра эт қисмида кўпроқни ташкил этади.

Қуйида лимон эти ва пўстлоқ қисмининг ёғ кислота таркиби келтирилган (2-жадвал).

2-жадвал. Лимон эти ва пўстлоғининг ёғ кислота таркиби

Кўрсаткичларнинг номланиши	Лимон эти		Лимон пўстлоғи	
	Миқдори, мг/100г	Қунлик нормага нсбатан (%-да)	Миқдори, мг/100г	Қунлик нормага нсбатан (%-да)
Омега-3 ёғ кислоталари	26	1.57	2.6	0.157
Омега-6 ёғ кислоталари	63	0.42	6.3	0.042

2-жадвалдан кўриниб турибдики, Омега-6 ёғ кислоталари миқдори Омега-3 ёғ кислоталари миқдорига нсбатан эт ва пўстлоқ қисмларида кўпроқдир.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида етиштирилган лимоннинг таркибида С витамини миқдори 25 мг дан 58 мг гача ташкил этади [2] (3-жадвал).

3-жадвал. Лимон эти ва пўстлоғи таркибидаги витаминлар

Кўрсаткичларнинг номланиши	Миқдори, мг/100г	
	Лимон эти	Лимон пўстлоғи
А витамини (ретинол)	0.002	0.003

В ₄ витамини (холин)	5.1	6.8
В ₅ витамини (пантотен кислотаси)	0,2	0.3
В ₆ витамини (пиридоксин)	0.06	0.2
В ₉ витамини (фолат кислотаси)	0.009	0.013
С витамини (аскорбин кислотаси)	40-80	129
Е витамини (альфа токоферол)	0.2	0.3

Витаминлар миқдори эса лимоннинг эт қисмига кўра, пўстлоқ қисмида кўплигини жадвалдан кўриш мумкин. Шу билан бирга лимон эти ва пўстлоғи таркибидаги минерал моддалар ҳам кўриб чиқилди (4-жадвал).

4-жадвал. Лимон эти ва пўстлоғи таркибидаги минерал моддалар

Кўрсаткичларнинг номланиши	Лимон эти, мг/100г	Лимон пўстлоғи, мкг/100г
Калий (К)	163	160
Кальций (Ca)	40	134
Кремний (Si)	2	2
Магний (Mg)	12	15
Натрий (Na)	11	6
Олтингугурт (S)	10	10
Фосфор (P)	22	12
Хлор (Cl)	5	5
Темир (Fe)	0,6	1
Мис (Cu)	0,24	90
Рух (Zn)	0,125	250
Марганец (Mn)	0,04	30-40
Алюминий (Al)	44,6	51
Бор (B)	175	175
Ванадий (V)	4	4
Йод (I)	0,1	0,1-0,6
Кобальт (Co)	1	1
Литий (Li)	10,3	10,3
Молибден (Mo)	1	1
Никель (Ni)	0,9	0,9-23,9
Рубидий (Rb)	5,1	5,1
Селен (Se)	0,4	0,7
Фтор (F)	10	15
Хром (Cr)	0,2	0,2

4-жадвалда калий, натрий ва фосфордан ташқари барча минерал моддалар миқдори эт қисмига нисбатан пўстлоқ қисмида юқорилиги кўриниб турибди.

Лимон таркибий қисмларидан эт ва пўстлоқ қисми таҳлил қилиб, кейинги тадқиқотни қуритиш технологияси қаратдик.

Қуритиш – бу қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлашнинг кенг тарқалган усулларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда озиқ-овқат саноатида маҳсулотларни

экспорт қилишда қуритилган мева-сабзавотларга бұлган талаб юқори эканлиги кузатилмоқда. Чунки қуритилган махсулот ҳам ташувчанликни енгиллаштиради, кам хажмни эгаллайди, бузилишга мойиллиги деярли йўқдир. Қуритилган махсулотлар ўзининг юқори озикавий қийматига эга бўлиб, кўп миқдорда витаминлар, углеводлар ва бошқа минерал моддаларни сақлайди.

Шу сабабдан ресурс тежайдиган, кам энергия сарфлайдиган қуритиш технологияларини ишлаб чиқиш зарур. Бу эса 2 каскадли қуритиш усулларини қўллаш билан боғлиқдир. Электромагнит майдонида инфрақизил нурлар, юқори частотали диапазондаги энергияни қўллашни амалга ошириш орқали қуритилган махсулотлар ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришни талаб этади [3-7].

Тадқиқот усуллари. Физик-кимёвий усуллар.

Олинган натижалар ва унинг муҳокамаси. Наманган вилоятида етиштирилган лимоннинг Юбилейный нави тадқиқот объекти сифатида олинган.

Лаборатория шароитида тарозида ўртача 1000 г лимон тортиб олинди. 3 та намуна: 1- лимон пўстлоғи 240 г, 2-уруғи 30 г ҳамда 3-эт қисми эса 730 г –ни ташкил этди. Тажрибада 1 ва 2 намуналар қуритиш учун олинди.

2 та намуна бўлақларга бўлиниб, ўткир буғда 120⁰С ҳароратда 2 минут давомида бланширлаб олдик. Сўнгра қуритиш аппарати патнисларига жойлаштирдик ва аппаратда жойладик. Қуритиш аппаратида 50⁰С, 60⁰С ва 70⁰С ҳарорат қуритдик (1-расм). Қуритиш давомийлиги ўзгармас массага етгунча ҳар бир 30 минут ичида оғирлиги тортиб турилди. Қуритиш давомийлиги 4 соатни ташкил этди. Қуритиш якунлангач, 3 та намуна оғирлиги тортиб олинди. Демак, лимон пўстлоғи 50 г, уруғи эса 15 г –ни ташкил этди.

Лаборатория қуритиш аппаратида инфрақизил нур таратувчи лампалар мавжуд бўлиб, камерада циркуляцион ҳавони иситиб берувчи ҳамда намуна хужайралари ғоваклари боғларини узишда муҳим аҳамият касб этади. Қуритиш аппарати пастки қисмида вентилятор жойлашган бўлиб, ҳавони циркуляция қилишда ёрдам беради.

1-расм. Қуритиш аппарати.

Бундан ташқари аппарат ичида поддон жойлашган бўлиб, унга қуритиладиган намуналар қўйилади ва уни пастга ёки юқорига ўзгартириш имконияти мавжуд.

Лаборатория шароитида олиб борилган тажрибалар асосида лимонни таркибий қисмларини комбинацион усулда қуритиш учун мўлжалланган қуритиш линияси таклиф этилди (2-расм).

2-расм. Лимонни таркибий қисмларини комбинацион усулда қуритиш линияси:

1 – идиш; 2-инспекцион транспортёр; 3-майдалаш машинаси; 4 –бланишрлаш аппарати; 5-идиш; 6-лентали транспортёр; 7 –қуритиш аппарати; 8-жойлаштириш столи.

Сўнгра қуритилган лимон намуналари таркибидаги оғир металлар миқдорини ўрганиш учун «Агрокимёстандарт» синов-сертификатлаштириш лабораториясида таҳлиллар ўтказилди (5-жадвал).

5-жадвал. Қуритилган лимон пўстлоғи таркибидаги оғир металлар миқдори

№	Кўрсаткичларнинг номи	Қуритилган лимон пўстлоғи	Рухсат этилган чегаравий қиймат
1.	Миснинг массавий улуши, мг/100г	0,039	0,4-50
2.	Симобнинг массавий улуши, мг/100г	аниқланмади	0,05-10
3.	Кўрғошиннинг массавий улуши, мг/100г	0,459	0,5-60
4.	Рухнинг массавий улуши, мг/100г	0,046	0,2-10
5.	Темирнинг массавий улуши, мг/100г	0,217	0,5-10
6.	Кадмийнинг массавий улуши, мг/100г	0,03	0,2-10

Оғир металлардан кўрғошиннинг миқдори бошқаларига қараганда юқори чиқди.

Хулоса. Лимоннинг таркибий қисмлари кимёвий таркиби ўрганилган. Лаборатория шароитида лимонни пўстлоғи ва данаги қуритилган. Натижалар асосида лимонни таркибий қисмларини қуритишнинг комбинацион усули таклиф этилган. Қуритилган лимон пўстлоғи таркибидаги оғир металлар миқдори таҳлил қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бузетти К.Д., Кавецкий К.Д. Технология сушки. -М.: Колос, 2012. -256с.
2. Фахритдинов М.З. Особенности выращивания цитрусов в Узбекистане. Ташкент: Государственное научное издательство «Узбекистон Миллий энциклопедияси», 2016. 248с.
3. Tuktaev Sh., Samadov O., Choriev A., Akramova R., Holmurodov B. Research Pre-Treatment Technology and IR Convective Drying of Pumpkin. // Texas Journal of Engineering and Technology. ISSN NO:2770-4491. 05-10-2021. –P.4-7.
4. Джураев Х.Ф. Сушка плодов сельскохозяйственных культур: моделирование, оптимизация, разработка высокоэффективных ап-паратов: Дис. ... докт. техн. наук. – Ташкент: ТХТИ, 2005. -289 с.
5. Норкулова К.Т., Умаров В.Ф., Сафаров Ж.Э. Вакуумная сушка с инфракрасным нагревом - безотходная технология// Сб. науч. трудов «Инновация-2009». -Ташкент,

2009. -С. 125-126.
6. Пенто В.Б. Технология и техника сушки// Пищевая промышленность. – Москва, 2005. – № 9. – С. 14-16.
 7. A A Khodzhiev , U Yu Rakhimov , F X Eshmatov , Sh Q Tuktaev, M T Eshmuratov. Study of combined drying of lemon seeds and peel // ETESD-II-2023 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 1284 (2023) 012011 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/1284/1/012011 (based of SCOPUS).

ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА И СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ КАННАБИНОИДОВ ШРОТА КОНОПЛИ

¹Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, ²Разаков Сергей Садритдинович,

³Скубакова Арина Сергеевна, ⁴Хайруллаева Севара Хамидулла кизи

¹Доктор философии технических наук (PhD), профессор кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов», Ташкентский химико-технологический институт

²Соискатель кафедры «Технология пищевых и парфюмерно-косметических продуктов»,

Ташкентский химико-технологический институт

^{3,4}Студентка Ташкентский химико-технологический институт

Аннотация. При производстве пищевой продукции надо учитывать самое оптимальное питание согласно региональным потребностям населения стран и республик, где с учетом особенностей климата будет актуальным использование сырья с местного аграрного сектора экономики, создавая при этом тесный контакт всех рыночных, промышленных, здравоохранительных сфер в целом. В связи с этим, исследование жирнокислотного состава и следовых количеств каннабиноидов шрота конопли как перспективного сырья для применения в производстве пищевых продуктов, является весьма актуальным. Целью работы являлось получение объективной информации о шроте конопли и их соответствии действующим нормативным документам. По результатам исследований шрота конопли содержит в своем составе масло в количестве 8,48%, которое в своем составе содержит насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты: пальмитиновую (2,06%), стеариновую (1,00%), арахидовую (0,17%), олеиновую (29,35%), линолевую и линоленовую кислоты (в сумме 67,42%), характерные для растительных масел. Следов каннабиноидов - каннабидиол, каннабинол, каннабихромен, каннабиварин и др., а также наркотического вещества – тетрагидроканнабинола (ТГК), в составе представленного на исследование образца шрота конопли, не имеется.

Ключевые слова: техническая конопля, шрот конопли, жирнокислотный состав, каннабиноиды, безопасность.

Annotation. In the production of food products, it is necessary to take into account the most optimal nutrition according to the regional needs of the population of countries and republics, where, taking into account the climate features, it will be relevant to use raw materials from the local agricultural sector of the economy, while creating close contact between all trade and market, industrial, and health care sectors as a whole. In this regard, the study of the fatty acid composition and trace amounts of cannabinoids of hemp meal as a promising raw material for use in food production is very relevant. The purpose of the work was to obtain objective information about hemp meal and their compliance with current regulatory documents. According to the results of the studies, hemp meal contains 8.48% oil, which contains saturated and unsaturated fatty acids: palmitic (2.06%), stearic (1.00%), arachidic (0.17%), oleic (29.35%), linoleic and linolenic acids (67.42% in total), typical of vegetable oils. There are no traces of cannabinoids - cannabidiol, cannabinol, cannabichromene, cannabivarin, etc., as well as the narcotic substance - tetrahydrocannabinol (THC), in the composition of the hemp meal sample submitted for study.

Keywords: industrial hemp, hemp meal, fatty acid composition, cannabinoids, safety.

Annotasiya. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda mamlakat va respublikalar aholisining mintaqaviy ehtiyojlariga mos ravishda eng maqbul ovqatlanishni hisobga olish kerak,

bu erda iqlim xususiyatlarini hisobga olgan holda, mahalliy qishloq xo'jaligining xomashyosidan foydalanish kerak. iqtisodiyot barcha savdo va bozor, sanoat va umuman sog'liqni saqlash sohalari bilan yaqin aloqa o'rnatish bilan birga dolzarb bo'ladi. Shu munosabat bilan oziq-ovqat ishlab chiqarishda foydalanish uchun istiqbolli xom ashyo sifatida kannabinoidlarning yog' kislotalari tarkibi va iz miqdorini o'rganish juda dolzarbdir. Ishning maqsadi kenevir ovqatlari va ularning amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiqligi haqida ob'ektiv ma'lumot olish edi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, kenevir ovqatida to'yingan va to'yinmagan yog' kislotalar mavjud bo'lgan 8,48% miqdorida yog' mavjud: palmitin (2,06%), stearin (1,00%), araxin (0,17%), oleyin (29,35%). linolein va linolenin kislotalar (jami 67,42%), o'simlik moylariga xosdir. Tadqiqot uchun taqdim etilgan kanop o'ti namunasi tarkibida kannabinoidlar - kannabidiol, kannabinol, kannabixrom, kannabivarin va boshqalar, shuningdek, giyohvandlik moddasi - tetrahidrokannabinol (THC) qoldiqlari yo'q.

Kalit so'zlar: texnik kannabis, kannabis shroiti, yog'kislota tarkibi, kannabinoidlar, xavfsizlik.

Введение. Мировой и отечественный опыт убедительно свидетельствует, что наиболее эффективным и экономически доступным способом кардинального улучшения рациона питания населения является регулярное включение в него продуктов, обогащенных биологически активными веществами до уровня, соответствующего физиологическим потребностям человека. Производство пищевых продуктов развивается сегодня в направлении обогащения традиционных изделий питания витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами и другими функциональными ингредиентами на фоне общей тенденции к снижению их калорийности [1].

Согласно мерам по ускоренному развитию в Узбекистане пищевой промышленности, Президент постановил обеспечение здорового питания всего населения республики, с учетом поэтапного решения с 1 июля 2021 года микронутриентного бесплатного обогащения пищи младенцев и специальными препаратами их матерей, реализацией муки при условии обогащения ее микронутриентами на территории республики с 1 апреля 2021 года, уже реализованного с начала 2022 года универсально-прогрессивного патронажа медицинскими сестрами детей до 5 лет и их матерей. По обеспечению профессиональными кадрами в области диетологии и нутрициологии, внедрены специальные курсы с целью решения задач подготовки санитарных норм и правил, научных исследований безопасности пищевых продуктов и их обогащению различными нутриентами, расширении основных видов сырья, их влиянии на организм исходя из возраста, физиологического состояния, пола, заболеваемости, профессии [2].

Существует множество способов повышения биологической ценности смесей, используемых в пищевой промышленности. Одним из таких способов является использование конопляного масла безнаркотического для пищевых целей. Конопляное масло является богатым источником незаменимых жирных кислот, которые играют важную роль в поддержании здоровья человека [3].

В Узбекистане еще не производятся продукты с использованием продуктов переработки технической конопли, поэтому вопросам разработки рецептур и технологий данного вида продуктов питания на основе местного растительного сырья, в том числе и вторичного, позволит наладить производство продукции, доступной для всех слоёв населения, особенно относительно низким социальным статусом [4, 5, 6].

В качестве одного из наиболее перспективных источников растительного сырья для производства концентрированных смесей в республике, помимо риса и нута, особого внимания заслуживает конопляные семена и масло. Конопля (*Cannabis sativa*) - род однолетнее травянистое цветущее растение, произрастающее в Восточной Азии. является уникальным растением как по своим биологическим особенностям, так и по хозяйственно ценным признакам. К его основным достоинствам относятся исключительная засухо – и солеустойчивость, высокая потенциальная урожайность и её стабильность, универсальность использования, что особенно ценно для регионов с аридными климатическими условиями, к которым относится и Узбекистан. Во многих странах мира для производства масла и муки используется мука из зерна конопли взамен подсолнечного [7].

Цельносмолотая мука конопляного зерна богата белками, аминокислотами, жирными кислотами, углеводами, витаминами, микроэлементами. В свою очередь, белок конопли уменьшает уровень холестерина в крови и нормализует деятельность пищеварительного аппарата человека. Жир конопли содержит в своем составе до 86,0...90,0% незаменимых ненасыщенных жирных кислот, которые необходимы для профилактики атеросклероза, болезней сердца и сосудов. В странах Европы и Америки мука из конопли широко используется в питании людей, страдающих аллергией к глютену [8]. В отечественной пищевой промышленности мука конопли не используется, что связано со слабой изученностью данного вопроса и разработкой соответствующих рецептур и технологий производства безглютеновых продуктов на основе данной муки.

Одним из приоритетных вопросов продовольственной безопасности Республики, является безопасность пищевых продуктов повседневного массового потребления, к которым относятся. Обеспечение безопасности пищевых продуктов в настоящее время становится все более актуальным вопросом для предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Пищевая продукция должна быть, прежде всего, безопасна для жизни и здоровья потребителей. [9] В связи с этим, исследование жирнокислотного состава и наличие или отсутствие следовых количеств каннабиноидов в составе шрота конопли, является весьма актуальным.

Целью работы являлось получение объективной информации о безопасности шрота конопли, которое планируется применять в дальнейшем для обогащения зерновой концентрированной смеси и их соответствие действующим нормативным документам.

Материалы и методы исследования. От представленного на исследование объекта 1 отбирали навески, массой по 2 гр в трех повторностях, и проводили исчерпывающую экстракцию толуолом, до полного удаления масла (проба на фильтровальной бумаге: одна капля экстракта на фильтровальной бумаге после испарения растворителя не должна оставлять масляного следа). Толуольные экстракты объединяли и удаляли органический растворитель путем высушивания в потоке воздуха под тягой при комнатной температуре. Расчет количества масла в представленном на исследовании объекте 1 выражали в процентах от взятой для исследования навески. За результат принимали среднее арифметическое из трех параллельных опытов. При этом содержание масла в представленном образце шрота (масличность) составило 8,48%.

Далее от масла, извлеченного из представленного на исследование образца шрота отбирали аликвоты по 0,2мл. в пенициллиновые флаконы, приливали по 1 мл. толуола и алкилирующего раствора (трифторбората в 10% метаноле). Метилирование проводили

путем выдержки на водяной бане при температуре 60⁰С в течение 10 мин, затем приливали по 1 мл. дистиллированной воды, перемешивали и после расслаивания фаз отбирали верхний органический слой на анализ.

Условия хроматографического анализа: анализ проводили на хромато-масс-спектрометре фирмы «Agilent Technology» GC/MS AT 5973N с применением капиллярной колонки размером 30мх×0,25 мм с 5% фенилметилсилоксана при температуре инжектора 280⁰С, при программировании температуры печи от 170 до 280 ⁰С, величина пробы 1мкл в режиме без деления потока.

Анализ полученных хроматограмм и масс-спектров метилированного раствора масла из представленного образца шрота (объект 1) свидетельствует о том, что в исследуемом объекте 1 были выявлены пики соответствующие метиловым эфирам насыщенных (пальмитиновая, стеариновая, арахидовая) и ненасыщенных (линолевая, линоленовая, олеиновая) жирных кислот, характерные для растительных масел.

Относительное содержание метиловых эфиров жирных кислот в исследуемом образце масла из шрота конопли (объект 1), определяли по площади хроматографического пика, выраженное в %, по отношению к сумме площадей выше указанных пиков жирных кислот и приводится в нижеследующей таблице 1.

Таблица 1. Относительное содержание метиловых эфиров (МЭ) жирных кислот в исследуемом образце шрота (объект 1), %.

Метиловые эфиры жирных кислот	Объект 1	Жирнокислотный состав конопляного масла, согласно литературным данным /6-8/
Пальмитиновая (С16:0)	2,06	5,6-7,9
Линолевая (С18:2)	67,42	43-56,3
Линоленовая (С18:3)		16,8-21,5
Олеиновая (С18:1)	29,35	11,0-14,9
Стеариновая (С18:0)	1,00	2,6-3,7
Арахидовая (С20:0)	0,17	0,8-0,94

Результаты и обсуждение. Как видно из приведенных данных масло, выделенное из представленного на исследование образца шрота конопли характеризуется низким содержанием насыщенных жирных кислот – пальмитиновой, стеариновой, арахидовой и высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот в сумме составляющих около 96,80%. При этом по сравнению с данными, имеющимися в литературе по жирнокислотному составу масла конопли, масло, выделенное из шрота конопли, выращенной в местных агроклиматических условиях, отличается заниженным содержанием ненасыщенных жирных кислот (пальмитиновой, стеариновой, арахидовой кислот) и завышенным содержанием мононенасыщенной - олеиновой кислоты.

Определение следовых количеств каннабиноидов. С целью определения наличия или отсутствия в составе представленного на исследование образца шрота конопли следовых количеств каннабиноидов проводили хроматомассспектрометрический анализ.

Подготовка проб к анализу: от представленного на исследование объекта 1 отбирали навески массой по 1 гр в двух повторностях, навески измельчали в агатовой ступке и проводили экстракцию этиловым спиртом с использованием ультразвуковой обработки в течении 10 мин, затем пробы фильтровали, концентрировали в потоке воздуха под тягой до объема 1 мл и использовали для дальнейшего анализа.

Подготовленные экстракты объекта 1 анализировали на хромато-масс-спектрометре

анализировали с помощью хромато-масс-спектрометра фирмы «SHIMADZU GCMS-QP2020» с использованием капиллярной колонки размером 30м×0,25 мм 5% фенилметилсилоксана в диметилсилоксане, газ носитель – гелий. Условия анализа: скорость потока газа в колонке 2,2мл/мин, при температуре инжектора 250⁰ С, при программировании температуры термостата колонки от 150 до 280⁰ С, скорость подъема температуры 10⁰ С/мин выдержка 10 мин, линейная скорость 56,3 см/сек, скорость общего потока газа 118,2 мл/мин, контроль по линейной скорости давления 185,9 кПа, величина пробы 1 мкл., в режиме с делением потока 1:50.

Идентификацию пиков проводили путем сопоставления масс-спектров пиков исследуемого объекта 1 с имеющимися в базе данных библиотеками масс-спектров NIST17, Forensic Toxicologies, DD2019, NISTFULL.L, Wiley275.L, SWDRUG.3.11L, CAYMANSPECTRA.L, PMW_TOX3.L.

Анализ полученных хроматограмм и масс-спектров свидетельствует о том, что в составе экстракта из представленного образца шрота конопли (объект 1) пиков, соответствующих основным каннабиноидам (каннабидиолу, каннабинолу, каннабихромену, каннабиварину и др.) и наркотическому веществу – тетрагидроканнабинолу (ТГК), характерным для растения рода Конопля, не выявлено.

В результате проведенных исследований (определение жирнокислотного состава, определение следов каннабиноидов) установлено, что:

- представленный на исследование образец шрота конопли (объект 1) содержит в своем составе масло в количестве 8,48%, которое в своем составе содержит насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты: пальмитиновую (2,06%), стеариновую (1,00%), арахисовую (0,17%), олеиновую (29,35%), линолевую и линоленовую кислоты (в сумме 67,42%), характерные для растительных масел.

В составе представленного на исследование образца шрота конопли, следов каннабиноидов (каннабидиол, каннабинол, каннабихромен, каннабиварин и др.), а также наркотического вещества – тетрагидроканнабинола (ТГК), не имеется.

Суммируя вышеизложенное, специалист приходит к следующему мнению:

Заключение. Представленный на исследование образец шрота конопли содержит в своем составе масло в количестве 8,48%, которое в своем составе содержит насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты: пальмитиновую (2,06%), стеариновую (1,00%), арахисовую (0,17%), олеиновую (29,35%), линолевую и линоленовую кислоты (в сумме 67,42%), характерные для растительных масел.

Следов каннабиноидов - каннабидиол, каннабинол, каннабихромен, каннабиварин и др., а также наркотического вещества – тетрагидроканнабинола (ТГК), в составе представленного на исследование образца шрота конопли, не имеется.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джахангирова Г.З. Анализ биологической ценности и безопасности продуктов переработки плодового и овощного сырья, производимых в Узбекистане // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2016. № 12 (33). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/4063> (дата обращения: 14.08.2024).
2. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4887 от 10.11.2020 О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lex.uz/uz/docs/5090384> (дата обращения 14.08.2024).

3. Leizer, C., Ribnicky, D., Poulev, A., Dushenkov, S., & Raskin, I. (2000). The composition of hemp seed oil and its potential as an important source of nutrition. *Journal of Nutraceuticals, functional & medical foods*, 2(4), P. 35–53.
4. Schwab, U., Callaway, J., Erkkilä, A., Gynther, J., Uusitupa, M., & Järvinen, T. (2006). Effects of hempseed and flaxseed oils on the profile of serum lipids, serum total and lipoprotein lipid concentrations and haemostatic factors. *European Journal of Nutrition*, 45(8), P. 470–477.
5. Andre CM, Hausman JF, Guerriero G. *Cannabis sativa*: The plant of the thousand and one molecules. *Front Plant Sci.* 2016; 7–19. DOI 10.3389/fpls.2016.00019
6. Galasso I, Russo R, Mapelli S, Ponzoni E, Brambilla IM, Battelli G, Reggiani R. Variability in seed traits in a collection of *Cannabis sativa* L. Genotypes. *Front Plant Sci.* 2016;(7). P. 675-688. DOI: 10.3389/fpls.2016.00688
7. Zanoni, B., D'ornellas, R. M., Da Silva, W. C., Sampaio, L. A., Chaves, V. C., Missio, R. L., & Zanatta, R. (2015). Chemical characterization of Amazonian vegetable oils and edible fats by ESI-MS/MS: Sterol and triterpene profiles. *Rapid Communications in Mass Spectrometry*, 29(13), P. 1161–1172.
8. Масалова В. В. Перспективы использования безглютенового растительного сырья в производстве пищевых продуктов для диетического и профилактического питания / В. В. Масалова, Н.П. Оботурова // *Пищевая промышленность*. - 2016. - № 3. - С. 16–20
9. Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И ИХ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИТАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ // SAI. 2023. №CAFET. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/bezopasnost-pischevoy-produktsii-i-ih-normativy-dlyausileniya-kachestva-pitaniya-v-uzbekistane> (дата обращения: 15.08.2024).

SODA ZAVOD SUYUQ CHIQUINDISINING KIMYOVIY TARKIBI VA INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIK ANALIZI TAHLILI

¹Abdieva Furuza Iskandarovna, ²Nabiye Abduraxim Abduxamidovich

¹O'zbekiston Milliy Universiteti Kimyo fakulteti tayanch doktoranti

²Toshkent kimyo - texnologiya instituti, "Umumiy kimyo" kafedrasini mudiri t.f. (PhD), dotsent

Annotatsiya. Bizga ma'lumki hozirgi kunda sanoat chiqindilarini qayta ishlash va tayyor mahsulotlarga aylantirish hozirgi zamon kimyogar texnologlari oldidagi eng muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Maqolada Disteller suyuqligining IQ tahlili hamda kimyoviy tarkibi zamonaviy usullar orqali o'rganilganligi keltirilgan. Bunda tarkib o'rganilib, ekologiyaga keltirayotgan salbiy ta'siri to'g'risida ilmiy xulosa keltirildi. Disteller suyuqligini pH tahlili uch qismda o'rganildi. Disteller suyuqligining tarkibi ikkita mavsum bo'yicha o'rganildi va ilmiy xulosa keltirildi.

Kalit so'zlar: disteller suyuqligi, soda, pH, Infraqizil spektroskopiya, filtrlash, ajratish, kimyoviy tarkib, chiqindi moddalar.

Аннотация. Как известно, переработка промышленных отходов и превращение их в готовую продукцию является одной из важнейших задач современных химиков-технологов. В статье с использованием современных методов изучены ИК-анализ и химический состав дистиллерной жидкости. Было изучено содержание и его негативном влиянии на окружающую среду сделан научный вывод. Анализ pH дистиллерной жидкости изучался в трех частях. Состав дистиллерной жидкости изучался в течение двух сезонов и было сделано научное заключение.

Ключевые слова: дистиллерная жидкость, soda, pH, Инфракрасная спектроскопия, фильтрация, сепарация, химический состав, отходы.

Abstract. As you know, processing industrial waste and turning it into finished products is one of the most important tasks of modern chemical technologists. In the article, using modern methods, IR analysis and the chemical composition of distiller liquid are studied. The content was studied and a scientific conclusion was drawn about its negative impact on the environment. The pH analysis of distiller's liquid was studied in three parts. The composition of the distiller's liquid was studied over two seasons and a scientific conclusion was made.

Key words: distiller liquid, soda, pH, Infrared spectroscopy, filtration, separation, chemical composition, waste.

Kirish. Zamonaviy sharoitda, butun dunyoda tabiiy muhitni muhofaza qilish masalasi ayniqsa keskinlashdi. Zararli sanoat chiqindilari ta'sirida atrof-muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Kaltsiylangan soda ishlab chiqarishdan chiqayotgan chiqindilarni va distiller suyuqligini qayta ishlash katta ahamiyatga ega bo'lgan masala bo'lib kelmoqda. Jahon soda ishlab chiqarish yiliga 50 million tonnani tashkil qiladi. Asosiy ishlab chiqaruvchilar - Xitoy va Amerika Qo'shma Shtatlari, Hindiston. MDH mamlakatlarida soda ishlab chiqarishning umumiy hajmi dunyoning 6,5% ni tashkil qiladi [1]. Hozirgi vaqtda dunyoda kaltsiylangan soda ishlab chiqarish va olish to'rtta usulga asoslanadi. Muhimligi bo'yicha birinchi Ammiak usuli Solvay usuli hisoblanadi. Ikkinchi olish usuli –soda tarkibli tabiiy xom ashyolardan kaltsiylangan soda olish usuli. Uchinchi usul nefelinlar va glinazemni kompleks qayta ishlash orqali kaltsiylangan soda ishlab chiqarish. To'rtinchi usul natriy gidroksidni karbonatga o'tkazish [2].

Qo'ng'irotda soda zavodi Markaziy Osiyoda Solvay usulida soda ishlab chiqaradigan yagona korxonadir. Qo'ng'irotda soda zavodi Qoraqalpog'iston Respublikasining Eleobod qishlog'ida joylashgan. Zavodning noyob ishlab chiqarish texnologiyasi bir necha murakkab bosqichlardan iborat. Asosiy xomashyo Ustyurt platosida joylashgan Barsakelmes konidan olinadigan ko'l tuzi hisoblanadi. Ishlab chiqarishda ishlatiladigan ohaktosh ham yuqori sifatga ega. Ayni paytda zavod yiliga 200 ming tonna soda ishlab chiqarmoqda. Mahsulot shisha ishlab chiqarish, yuvish vositalari, rangli metallurgiya, engil sanoat, suvni tozalashda asosiy kimyoviy qo'shimcha sifatida ishlatiladi[3].

Soda kukuni kimyo sanoatining muhim mahsulotlaridan biri bo'lib, shisha ishlab chiqarishda 50% , kimyo sanoatida 25%, metallurgiya sanoatida 15%, sellyuloza-qog'oz sanoatida va boshqa tarmoqlarda 10% qo'llaniladi. Hozirgi kunda jahonda soda ishlab chiqarish 85 % dan ortig'i Xitoy, AQSh, RF, Turkiya, Hindiston kabi mamlakatlarga to'g'ri kelmoqda. 2010-2011 yillarda soda ishlab chiqarishning o'sishi 6,2% ni, 2012-2013 yillarda ishlab chiqarishning pasayishi kuzatildi, bu 0,59% ni tashkil etdi, ammo 2018-2019 yillarda ishlab chiqarish o'sishi 0,2% ni tashkil etdi va ishlab chiqarish hajmi 51,3 million tonnaga etdi [4].

Hozirgi vaqtda sanoatda soda ishlab chiqarishning asosan to'rtta usuli mavjud: ammiak (Solve usuli), tabiiy sodali xom ashyolardan, nefelinlardan va natriy gidroksidni karbonlashtirish. 1970-yillarda jadal o'sishga qaramay tabiiy sodali xomashyodan soda ishlab chiqarish, soda olishning asosiy usullaridan biri haligacha Solve usuli hisoblanadi.[5].

Solvay usuli arzon, keng tarqalgan va olish oson. Reaksiyalar past haroratlarda va atmosfera bosimiga yaqin joyda amalga oshiriladi. Usul yaxshi o'rganilgan, texnologik jarayonlar tuzatilgan va barqaror. Olingan kaltsiylangan soda nisbatan arzon narxda yuqori sifatga ega.

Ammiakli usulda soda ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan xom ashyo arzon, keng tarqalgan bo'lishi kerak ya'ni (NaCl, CaCO₃). Reaksiyalar past haroratlarda va atmosfera bosimiga yaqin sharoitda amalga oshiriladi. Usul yaxshi o'rganilgan, texnologik jarayonlar tuzatilgan va barqaror. Olingan soda nisbatan arzon narxda yuqori sifatga ega. Bir qator asosiy afzalliklarga ega bo'lib, ammiak usuli bilan soda chiqarish jiddiy kamchiliklarga ham ega. Bu energiya resurslarining sezilarli iste'moli va ishlab chiqarishni yaratish uchun zarur bo'lgan katta o'ziga xos kapital qo'yilmalardir[6]. Ammo Solvay usulining asosiy kamchiliklari distillash suyuqligi deb ataladigan ko'p miqdordagi suyuq chiqindilarning paydo bo'lishidir, bu asl tabiiy xom ashyodan yetarli darajada samarali foydalanilmaganligini ko'rsatadi. Ishlab chiqarilgan 1 tonna sodadan, taxminan 9–10 m³ distillash suyuqligi tushadi [7]. Hozirgi vaqtda ushbu ammiak usul yordamida soda ishlab chiqaradigan barcha mamlakatlarda chiqindilarini yo'q qilish muammosi mavjud. Distillatli suyuqlikni qayta ishlash taklif etiladigan yangi turdagi texnologiyalar katta miqdordagi chiqindi muammolarini hamda ekologik ifloslanishni oldini oladi. Chiqindi suv ya'ni distiller suyuqligi loy suv havzalariga, mavjud ishlab chiqarish obyektlari yaqinida joylashgan suv havzalariga tashlanadi. Loy suv havzalarida distillash suyuqligining to'planishi ishlab chiqarish quvvatini oshirishga salbiy ta'sir qiladi. Binobarin, loy suv havzalarini cho'kma holatda tushirib chiqindini bartaraf qilish, hozirgi ekologik muammoni hal qila olmaydi[8].

Distillash suyuqligining oqizilishi tabiiy suv omborlarining muqarrar minerallashuviga, suv havzalarining biologik holatini sezilarli o'zgarishiga olib keladi. Natijada, suv omborining ifloslanishi insonga bevosita yoki bilvosita ta'sir qilishi, sanoat suv ta'minoti manfaatlariga zarar etkazishi mumkin. Soda ishlab chiqarishning ekologik xavfsizligini oshirishning asosiy vazifasi distiller suyuqlikni qayta ishlash usulini ishlab chiqish va tozalangan suvni qayta jarayonga

qaytarish. Shunday qilib, ilmiy-texnik vazifa ishlab chiqarish hajmining oshishi bilan soda ishlab chiqarishning asosiy chiqindilarini qayta ishlash dolzarb vazifa hisoblanadi[9].

Parrandachilik, baliqchilik va chorvachilik uchun boshqa turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun qayta ishlangan chiqindilardan soda zavodlarining oqava suvlaridan distillash suyuqligini karbonat va fosfat tuzlariga aylantirish orqali kaltsiy va magniy tuzlariga aylantirish ilmiy va amaliy qiziqish uyg'otadi. Qo'ng'irotda soda zavodining, yiliga tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish loyiha quvvati 100 ming tonnani tashkil etadi[10].

Tadqiqotning usullari va metodlari. Ilmiy tadqiqot ishimizning asosiy maqsadi soda zavod chiqindisi distiller suyuqligini dastavval kimyoviy tarkibini, fizik - mexanik xossalarini o'rganish.

Tadqiqot uchun biz Yaponiyaning IR-Fourier spektrometridan, Shimadzu "IRAffinity-1", yuqori samarali energiya dispersli rentgen-fluoresan spektrometridan - Yaponiya, Rigaku NEX CG EDXRF va Qo'ng'irotda soda Distiller suyuqligi (filtrat), Qo'ng'irotda soda distiller suyuqligi cho'kmasi, distiller suyuqligi bilan shimdirilgan Qo'ng'irotda tuprog'i.

Natijalar va muhokamalar.

1-jadval. Distiller suyuqligini sifat analizi:

№	Ko'rsatkichlar	Natija
1.	Umumiy ishqorilik	0,6 mg*ekv/dm ³
2.	Umumiy tuz miqdori	1605,53 mg/dm ³
3.	Tortilgan moddalar	1,5 mg/dm ³
4.	pH ko'rsatkich	7 :7,5
5.	Harorat	30°S

2-jadval

№	Komponentlarning massa konsentratsiyasi	Natija
1.	Kaltsiy (Ca ²⁺)	3,0 mg*ekv/dm ³
2.	Magniy (Mg ²⁺)	Mavjud emas
3.	Natriy (Na ⁺)	485,07 mg/dm ³
4.	Temir (Fe ²⁺)	0,10 mg/dm ³
5.	Sulfatlar (SO ₄ ²⁻)	662,81 mg/dm ³
6.	Xloridlar (Cl ⁻)	366,15 mg/dm ³

3-jadval. Distiller suyuqligini kimyoviy tarkibi:

№	Komponentlar	Kimyoviy tarkibi						
		Cl	SO ₃	K ₂ O	CaO	MnO	Fe ₂ O ₃	CuO
1.	Distiller suyuqligini filtrati mg/sm ²	90,3	4,26	-	55,6	-	0,0366	0,00648
2.	Distiller suyuqligini cho'kmasi	36,8	4,40	0,0317	32,5	0,0182	0,0969	0,0084
3.	Tuproq (Distiller suyuqligini shimdirilgan)	2,03	0,830	0,0327	59,5	0,0149	0,154	0,0020

4- jadval

№	Komponentlar	Kimyoviy tarkibi							
		Rb ₂ O	SrO	Ag ₂ O	SiO ₂	TiO ₂	MgO	V ₂ O ₅	ZnO
1.	Distiller suyuqligini filtrati mg/sm ²	-	0,0193	-	-	-	-	-	6,01
2.	Distiller suyuqligini cho'kmasi	0,0005	0,0168	0,0012	-	-	-	0,0019	0,0013
3.	Tuproq (Distiller suyuqligini shimdirilgan)	-	0,0155	-	0,686	0,0139	0,944	0,0029	0,0019

A

B

C

1-rasm. Element analiz

A- Distiller suyuqligini filtrati; B- Distiller suyuqligini cho'kmasi; C- Tuproq (Distiller suyuqligini shimdirilgan)

Element analizi tahlilidan shuni ko`rish mumkin, Soda zavod chiqindi suvini ikki qismga bo`lib o`rganilganda (suyuq va cho`kmada): suyuq qismi tarkibida Cl^- , Ca^{+2} , Fe^{+3} , SO_4^{2-} ionlarining va cho`kma qismida esa Cl^- , Ca^{+2} ionlari miqdorini ko`pligini ko`zatishimiz mumkin. Distiller suyuqligini o`rganish bilan birga, chiqindi suyuqlik tashlanadigan joyning tuproq qismining kimyoviy tarkibi o`rganilganda unda Ca^{+2} ionlarining ko`pligi hisobiga yerda sho`rlanishning ko`chli qarajasini ya`ni $pH = 12,04$ ko`rish mumkin. Bu esa tuproqning agrokimyoviy xususiyatiga salbiy ta`sir etadi. Tuproq tarkibidagi mikroorganizmlarning kamayishiga, suyuqlik tashlanadigan joyda tuproqning gigroskopikligini oshishi olib keladi.

2-rasm. IQ spektroskopik analizi; Qo'ng'irotda Distiller suyuqligining IQ spektroskopik analizi

2-rasmda, Distiller suyuqligining fil`trat qismining IQ spektroskopik analizida $3609,81\text{sm}^{-1}$ sohada OH^- ionlarini, $3233,88\text{sm}^{-1}$ sohada $N-H$ bog`larini, 1210sm^{-1} sohada Ca^{+2} ionini, $1113,90\text{sm}^{-1}$ sohada Fe^{+3} ionlarini va $574,7-511,62\text{sm}^{-1}$ sohada sulfat ionlari ko`zatish mumkin.

3-rasm. IQ spektroskopik analizi; Distiller suyuqligining cho'kmasining IQ spektroskopik analizi

3-rasmda, distiller suyuqligi cho'kma qismining IQ spektroskopik analizida 3489,26-3410,17 cm^{-1} sohalarida OH- ionlarini, 2926,52 cm^{-1} sohada CI- ionlarini, 1010,23 cm^{-1} sohada Ca^{+2} ionini va 419,52 cm^{-1} sohada AgCI molekulasini ko'z atash mumkin.

4-rasm. IQ spektroskopik analizi; Tuproqning (Distiller suyuqligini shimdirilgan) IQ spektroskopik analizi

Xulosa. Distiller suyuqligining tarkibi ikkita mavsum bo'yicha o'rganildi. O'rganish natijasida quyidagicha ilmiy xulosa keltirilildi:

Soda zavod chiqindisini qayta ishlashdan maqsad, zavod xududi ekologik holatini ijobiy holatda saqlab qolish.

Chiqindi suvni qayta ishlab tayyor mahsulot holatida qayta ishlash usullarini taklif qilib, kimyoviy asoslarini o'rganish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Красильникова С., Блинов С., Красильников П., Белкин П. Мировой опыт использования отходов производства соды // Журн. Экология и промышленность России. -2021; 25(12) С. 48-53. <https://doi.org/10.18412/1816-0395-2021-12-48-53>
2. Ткач Г.А., Шапоров В.П., Титов В.М. Производство соды по малоотходной технологии: монография. – Харьков: ХГПУ.-1998. С.– 429 .
3. Abdieva F.I., Nabiev A.A. “Analysis of the chemical composition and infrared-spectroscopic Analysis of soda waste of Kungirat”//«Austrian Journal of Technical and Natural Sciences» #1-2 scientific Journal 2022. P.18-23.
4. United States Department of the Interior U.S. Geological survey. 2014 Minerals Yearbook. Soda Ash [Advance Release]. By Wallace P. Bolen. November 2015. P. 70.1-70.9.
5. Материалы конференции «WORLD SODA ASH»: Тез. докл.– Riviera: 2007.– 272 с.
6. Jadeja, R., & Tewari, A. (2007). Effect of soda ash industry effluent on bioaccumulation of metals by seaweeds of coastal region of gujarat, india. Journal of Hazardous Materials, 147(1), 148-154. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2006.12.060>
7. Ткач Г. А., Шапоров В. П., Титов В. М. Производство соды по малоотходной технологии.–Харьков: ХГПУ, 1998.– 429 с.

8. Korkut, I., Civas, A., & Bayramoglu, M. (2021). Effects of ultrasound and process parameters on the precipitation of CaCO_3 polymorphs from synthetic soda ash industry liquid waste. *Chemical Engineering and Processing - Process Intensification*, 168, 108584. doi: <https://doi.org/10.1016/j.cep.2021.108584>
9. Kasikowski, T., Buczkowski, R., & Lemanowska, E. (2004). Cleaner production in the ammonia–soda industry: an ecological and economic study. *Journal of Environmental Management*, 73(4), 339-356. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2004.08.001>
10. Li, C., Liang, Y., Jiang, L., Zhang, C., & Wang, Q. (2021). Characteristics of ammonia-soda residue and its reuse in magnesium oxychloride cement pastes. *Construction and Building Materials*, 300, 123981. doi: <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123981>.

ШОКОЛАДЛИ ПАСТА УЧУН ЁҒ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

¹Акбаров Мансур Мухторович, ²Салижонова Шахнозахон Дилмуродовна,
³Рўзиев Акбарали Турсунбоевич, ⁴Гаипова Шахнозахон Саидазим қизи,
⁵Рахимов Дилшод Пулатович

¹Тошкент кимё-технология институти, мустақил изланувчи

^{2,5}Тошкент кимё-технология институти, доцент, PhD

³Тошкент кимё-технология институти, профессор, т.ф.н.

⁴Тошкент кимё-технология институти, PhD

Аннотация. Шоколадли пастанинг асосий хом ашёларидан бири бўлган какао ёғи етарли даражада эмаслиги ҳамда таннархининг баландлиги туфайли ишлаб чиқарувчилар асосан какао ёғи ўринбосарларидан фойдаланишади. Мақолада маҳаллий кунгабоқар мойи ва палма ёғи аралашмасини переэтерификациялаб какао ёғи ўрибосарини олиш бўйича олиб боришган тадқиқот иши натижалари келтирилган. Кунгабоқар мойи ва палма ёғи аралашмасининг оптимал нисбатлари 20:80 ҳамда катализатор сарфининг оптимал миқдори ёғлар аралашмасининг массасига нисбатан 1% бўлиши аниқланган.

Калим сўз: шоколад пастаси, какао ёғи, переэтерификация, катализатор, ёғ кислота, эриш ҳарорати, ҚТМ.

Abstract. Cocoa butter, which is one of the main raw materials of chocolate paste, is not enough and because of its high cost, manufacturers mainly use cocoa butter substitutes. The article presents the results of the research work on obtaining cocoa butter extract by transesterification of a mixture of local sunflower oil and palm oil. The optimal ratio of sunflower oil and palm oil mixture is 20:80, and the optimal amount of catalyst consumption is 1% relative to the mass of the oil mixture.

Keywords: chocolate paste, cocoa butter, transesterification, catalyst, fatty acid, melting temperature, SFC.

Аннотация. Какао-масла, являющегося одним из основных видов сырья шоколадной пасты, не хватает и из-за его высокой стоимости производители в основном используют заменители какао-масла. В статье представлены результаты научно-исследовательской работы по получению экстракта какао-масла методом переэтерификации смеси местного подсолнечного масла и пальмового масла. Оптимальное соотношение смеси подсолнечного масла и пальмового масла составляет 20:80, а оптимальное количество расхода катализатора составляет 1% по отношению к массе смеси масел.

Ключевые слова: шоколадная паста, какао-масло, переэтерификация, катализатор, жирная кислота, температура плавления, ТТГ.

Кириш. Шоколадли паста маҳсулотлари ўзига хос хом ашёларни талаб этади. Шу сабабли ҳам бугунги кунгача республикамызда асосий хом ашёлар хориждан импорт қилиб келинмоқда. Какао, шакар ва ёғлар шоколадли пастанинг асосий хом ашёлари бўлиб, уларни маҳаллийлаштириш ёки ўринбосарларини излаб топиш асосий масалалардан бири ҳисобланади. Хатто МДХ давлатларида ишлаб чиқариладиган ёғлар ҳам шоколадли паста рецептида қўллаш учун қўйиладиган талабларга жавоб бера олмайди. Мана шу сабабли ёғларни маҳаллий ёғ ва мойлар асосида тайёрлаш технологиясини ишлаб чиқиш зарурдир. Шунингдек, какао ва шакар ишлаб чиқариш учун бизда табиий хом ашёлар мавжуд эмас. Шу сабабли, уларни фақат бир қисмини ўринбосарларига алмаштиришимиз мумкин холос.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 17 ноябрдаги 724-сонли “Ёғ-мой маҳсулотларининг ҳавфсизлиги тўғрисидаги умумий техник регламенти тасдиқлаш ҳақида”ги қарорининг 4-8 иловаларида ёғли маҳсулотлар таркибидаги транс кислоталар миқдори умумий ёғ массасига нисбатан 2% дан ошмаслиги белгиланган. Бунинг учун маҳсулотга қўлланиладиган ёғ таркибидаги транс кислоталар миқдори минимал даражада бўлиши талаб этилади. Маҳаллий хом ашёлар асосида ишлаб чиқарилаётган ёғларда асосан ўсимлик мойларини гидрогенлаб олинган ёғ(саломас) қўлланилади. Унинг таркибида эса транс кислота белгиланган меъёрдан бир неча марта (тахминан 20-40%) кўп. Бу эса маҳаллий ёғли хомашёлардан фойдаланиб стандарт талабларига мос шоколад пастаси учун ёғлар ишлаб чиқаришнинг мақбул технологияларини излаб топиш масаласини ўртага чиқарди. Шу сабабли маҳаллий ўсимлик мойларини модификациялаш технологиясини ишлаб чиқиб, шоколад пастасига мос ёғларни ишлаб чиқаришга жорий этиш долзарб масалалардан бири саналади. Бу тадқиқот ишининг асосий вазифаларидан бири ҳисобланади.

Шоколад пастасининг асосий принципи шоколадда мавжуд бўлган какао мойини тўлиқ ёки қисман бир ёки бир нечта суюқ ёки кремсимон ёғлар билан алмаштириб, эгилувчан, пастасимон тузилишга эга бўлишдир[1-4].

Бундай ҳолда, биз тўғридан-тўғри истеъмол қилинадиган шоколадли пасталарга эътибор қаратамиз. Умуман олганда, пастанинг талб этиладиган тузилиши эгилувчан бўлиши ва нон ёки печенье каби ҳар қандай қаттиқ юзага осонгина суртилиши керак. Шоколадли пасталар соҳасида ўсимлик ёғлари ҳақида жуда кўп билимлар мавжуд. Уларнинг ҳар бири якуний тузилиш ва оғизда эриш бўйича турли хил хусусиятларни беради. Билим етишмаслиги туфайли ўсимлик ёғларини истеъмол қилиш билан боғлиқ кўплаб нотўғри тушунчалар мавжуд[5-7].

Шоколад маҳсулотларида уч турдаги ёғлар қўлланилади. Улар қуйидагилардир[3-7]:

Суюқ мойлар. Ёнғоқларда мавжуд бўлган мой (финдик, бодом ва бошқа). Бундан ташқари, баъзида кунгабоқар, узум, пальма олеини ва шу мойи каби бошқа ўсимлик мойлари ишлатилади.

Сариеғ. Сариеғни шоколадли пасталарда кенг қўлланилиши мумкин, чунки у маҳсулот структурани тартибга солади. Бунда табиий сут ёки сариеғ таъми пастага ўзига хос аромат беради. Агар бу сут ёки сариеғ таъми исталмаган бўлса, унинг ўрнига деодоризацияланган ўсимлик мойидан фойдаланиш мумкин.

Қаттиқ ёғ. Саноатда қаттиқ ёғларнинг кенг ассортиментлари ишлаб чиқарилади. Улар паста тузилишини қаттиқлаштириш ва назорат қилиш учун ишлатилиши мумкин. Кокос ёки палма ёғлари саноатда кенг қўлланилади. Шоколад пастасида асосан какао ёғи ёки унинг ўринбосаридан фойдаланилади.

Шоколад пасталарининг асосий компоненти ёғ бўлиб, унинг масса улуши 26 дан 28% гача, баъзан эса 40% гача бўлиши мумкин.

Ярим қаттиқ консистенцияга эга шоколад пастани тайёрлаш учун рецептдаги ёғнинг учдан бир қисми қаттиқ бўлиши керак [1-3].

Рецептура учун танлаб олинган ёғ ва мойларнинг ўзига хос қаттиқ триглицерид миқдори(КТМ) кўрсаткичи тугал аралашманинг табиатига сезиларли таъсир кўрсатади. Шоколадли пасталарнинг рецептураларини шакллантиришда ҳар бир ёғ ва мойларнинг КТМ кўрсаткичлари инобатга олинади, акс холда олиннадиган шоколадли паста маҳсулотининг физик ва органолептик кўрсаткичлари белгиланган талабларга мос келмай қолиши мумкин. Мана шуни

инобатга олиб, биз дастлаб шоколадли пасталарнинг ёғли асосларини шакллантиришда киритилиши кўзда тутилган ёғ ва мойларнинг ҚТМ кўрсаткичларини таҳлил қилдик ва таққосладик. Олинган маълумотларга асосланиб, шоколадли паста олиш учун озика саломаси, переэтерификацияланган ёғ ва сариеғ энг оптимал ёғлар ҳисобланиши аниқланди. Бундан ташқари бу ёғлар маҳаллий хомашё ҳисобланиб, шоколадли паста таннархини ошиб кетмаслигини таъминлайди. Улар асосида олинган маҳсулотлар Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 17 ноябр, 724-сонли қарори билан тасдиқланган “Ёғ-мой маҳсулотларининг ҳавфсизлиги ҳақидаги” техник регламент талабларига мос келиши керак. Унга кўра маҳсулот таркибидаги транс кислоталарнинг масса улуши 2% дан ошмаслиги лозим. Ушбу талабни инобатга олинса, озика саломасини таклиф этилаётган шоколадли паста рецептига киритиш чекланади.

Бундан кўринадики, шоколадли паста рецептининг ёғли асосини переэтерификацияланган ёғ ва сариеғ асосида шакллантириш мақсадга мувофиқ бўлади. Ушбу ёғли асос кўп компонентли бўлиб, унинг таркибида палма ёғи ва кунгабоқар мойларининг ёғ кислоталаридан иборат триглицеридлар мавжуд. Ёғ ва мойлар таркибидаги тўйинган ва тўйинмаган ёғ кислоталарнинг миқдори ва ўзаро нисбатлари уларнинг, пировардида шоколадли пастанинг, физик хоссаларини белгилаб беради.

Тадқиқот объекти ва усуллари. Тадқиқот ишида хом ашё сифатида палма ёғи ва кунгабоқар мойи қўлланилган. уларнинг кўрсаткичлари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Палма ёғи ва кунгабоқар мойининг кўрсаткичлари

Ёғ ва мой номлари	Кислота сони мг КОН/г	Йод сони, % J ₂	T _{эр.} , °C	Қаттиқлиги, г/см
Палма ёғи	0,4	48	44,9	290
Кунгабоқар мойи	0,2	124,3	-17	-

Ёғ ва мойларнинг қаттиқлиги ва эриш ҳарорати уларнинг тўйинганлик даражасига, у эса йод сонига қараб баҳоланганлиги учун мой ва гидрогенизатларнинг йод сони, асосан, тезкор усул-рефрактометрик ва Вийса усули[8]да, кислота сони спиртли эфир усули[8]да, ёғларнинг эриш ва ёғ кислоталарининг қотиш ҳарорати маълум усул[8]да аниқланди.

Саломас ва ёғларнинг қаттиқлиги Каминский қаттиқлик ўлчаш қурилмаси[43]да амалга оширилди.

Ёғлар ва шоколад таркибидаги транс кислоталар миқдори спектрофотометрик ҳамда хроматографик усуллар[8] билан аниқланди.

Мой ва гидрогенизатларнинг ёғ кислоталари таркиби, уларнинг метил эфирларини газ-суюқлик хроматографиялаш усули билан аниқланди[8]. Бунинг учун алангали-ионизацион детекторли «Хром-4» хроматографидан фойдаланилди. Ёғ кислоталарнинг метил эфирлари [8]да баён этилган усулда олинди.

Натижа ва уларнинг муҳокамаси. Какао ёғига эҳтиёжнинг юқорилиги ва нархининг қимматлиги туфайли саноатда какао ёғининг ўринбосарлари ишлаб чиқарилади. У асосан ёғ ва мойлар аралашмаларини переэтерификациялаш йўли билан олинади. Тадқиқот ишида какао ёғининг ўринбосарини олиш учун палма ёғи ва кунгабоқар мойи аралашмасини переэтерификация қилиб, таркибида транс-изомерлари бўлмаган қаттиқ ёғ олишга эришилди[9].

Палма ёғи ва кунгабоқар мойи аралашмалари лаборатория шароитида переэтерификация қилинди. Переэтерификация 65-75 °Cда, кукун холатидаги натрий

метилати иштирокида олиб борилди. Бу ёғ ва мойлар аралашмаси ҳамда аралашмадан олинган переэтерификатларнинг физик-кимёвий кўрсаткичлари 2- ва 3-жадвалларда келтирилган.

2-жадвал. Палма ёғи ва кунгабоқар мойи аралашмаларининг переэтерификациядан олдинги кўрсаткичлари

№	Палма ёғи, %	Кунгабоқар мойи, %	Омихталарнинг кўрсаткичлари			
			К.с. мг КОН/г	Й.с., % J ₂	T _{эп.} , °C	Қаттиқлиги, г/см
1	10	90	0,31	105,3	24,2	58
2	20	80	0,34	97,5	26,4	80
3	30	70	0,32	84,8	27,3	102
4	40	60	0,35	78,2	29,7	127
5	50	50	0,33	74,7	32,9	153
6	60	40	0,34	70,5	34,4	180
7	70	30	0,35	64,3	37,7	211
8	80	20	0,31	60,8	41,4	260
9	90	10	0,30	58,3	42,0	280

2-жадвалдан кўришиб турибдики, пальма ёғи ва кунгабоқар мойлари аралашмасида ёғнинг масса улуши ортган сари аралашманинг эриш ҳарорати ва қаттиқлиги ортиб боради. Аралашмадиги ёғва мойлар нисбати 60:40 бўлганда эриш ҳарорати 35 °C атрофида бўлган. Бу аралашма шоколадли паста учун қўлланиладиган ёғнинг эриш ҳароратига мос келади. Бироқ қаттиқлиги ва сақлаш даврида фазаларга ажралиши туфайли ушбу аралашмани шоколадли паста учун қўллаб бўлмайди. Ушбу камчиликни бартараф этиш учун ёғли аралашма переэтерификация қилинди.

3-жадвал. Палма ёғи ва кунгабоқар мойи аралашмаларининг переэтерификациядан кейинги кўрсаткичлари

№	Палма ёғи, %	Кунгабоқар мойи, %	Переэтерификатларнинг кўрсаткичлари			
			К.с. мг КОН/г	Й.с., % J ₂	T _{эп.} , °C	Қаттиқлиги, г/см
1	10	90	0,25	104,5	14,3	65
2	20	80	0,22	97,2	16,2	81
3	30	70	0,20	85,1	19,5	96
4	40	60	0,24	79,4	23,9	108
5	50	50	0,23	75,2	26,1	134
6	60	40	0,24	70,8	29,5	170
7	70	30	0,21	65,0	32,4	194
8	80	20	0,22	61,2	35,7	220
9	90	10	0,22	60,4	37,2	262

3-жадвалдан кўриниб турибдики, ёғ ва мойлар аралашмасининг переэтерификациядан кейинги эриш ҳарорати ва қаттиқлиги переэтерификациядан олдингисига нисбатан сезиларли даражада пасайган. Бунинг сабаби, икки хил физик-кимёвий кўрсаткичларга эга бўлган кунгабоқар мойи ва палма ёғларининг молекулалараро ўрин алмашиши натижасида пайдо бўлган янги триглицеридларнинг таркибига ва хоссаларига боғлиқдир. Бу эса триглицеридлардаги ёғ кислоталари радикалларининг янгидан группаланиши билан уларнинг миқдор ўзгариши ва таркибидаги жойланиши билан ҳам янги кўрсаткичларга эга бўлади. Тажрибада олинган переэтерификатларнинг эриш ҳароратларига назар солинса, 35 °C атрофидаги қийматга эга бўлган ёғ 80:20 нисбатдаги аралашмада олинганлиги кўринади.

Шоколадли паста таркибига киритилган ёғ ва мойларнинг оддий аралашмаси ёки переретерификатларнинг эриш ҳароратлари тугал маҳсулотнинг кутилаётган эриш хусусиятини белгилаб беради. Шоколадли пастанинг умумий тавсифи, масалан, сақлаш ва қадоклаш давридаги, ҳамда озикавий сифати мана шу хусусиятдан келиб чиқиб тахмин қилинади.

Ёғ ва мойларни переэтерификациялаш мураккаб кимёвий каталитик реакциялардан бири бўлиб, унинг самарадорлиги кўплаб омилларга бевосита боғлиқ бўлади. Жараён ҳарорати, катализатор тури, таркиби ва миқдори, хом ашёнинг сифати, техник ва технологик шароитлар асосий омиллар саналади.

Кимёвий катализаторнинг (натрий этилат) миқдорини переэтерификацияланган ёғларнинг физик-кимёвий кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш амалга оширилди. Бунинг учун палма ёғи ва кунгабоқар мойларининг 80:20 нисбатдаги аралашмалари лаборатория шароитида, 65-75 °C ҳароратда, 0,2-1,4% миқдоридаги катализатор иштирокида олиб борилди. Тадқиқот натижалари 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал. Катализатор миқдorigа қараб переэтерификацияланган ёғларнинг ҚТМ хусусиятларини ўзгариши

Намуна рақами.	Катализатор миқдори, %	ҚТМ миқдори, %, ҳароратда, °C						
		10	15	20	25	30	35	40
Реф.	-	77.11	73,86	66.26	54.78	39.89	22.79	11.37
1	0.2	74.35	70.20	62.04	50,85	35.16	18.87	11.47
2	0.4	68.62	62.67	52.54	40.06	24.03	11.38	3.20
3	0,6	63,55	55.37	44.27	32.19	18.49	9.17	1.57
4	0,8	59,71	51.16	38.19	26.13	14.45	5.88	0,18
5	1.0	53,78	46.17	31.30	18.49	8.86	3.31	-
6	1.2	54,99	46.10	31.95	20.07	9.08	3.95	0,10
7	1.4	55.52	45.12	32.34	21.05	10.24	3.28	0,07

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, переэтерификацияланган ёғ аралашмалари дастлабки аралашмага нисбатан паст ҚТМ қийматларига эга. Шу билан бирга, дастлабки ёғлар билан солиштирганда олинган аралашмада энг муҳим ўзгаришлар натрий этилат миқдори 1% (натрий бўйича) кузатилади. Катализатор миқдорининг янада ошиши тажриба натижасига сезиларли таъсир кўрсатмайди. Худди шундай боғлиқликларни ўрганилаётган

намуналарнинг эриш ҳарорати ва қаттиқлигидаги ўзгаришларга нисбатан ҳам кузатиш мумкин (1-расм).

1-расм. Переэтерификацияланган ёғларнинг эриш ҳарорати ва қаттиқлигининг натрий этилат миқдорига боғлиқлиги

1-расмдаги маълумотлардан кўринадики, переэтерификациялаш жараёнига киритилаётган катализатор миқдорининг ортиши билан олинган переэтерификатнинг эриш ҳарорати ва қаттиқлиги пасайиб боради. Дастлаб палма ёғи ва кунгабақар мойларининг 80:20 нисбатдаги аралашмаларининг эриш ҳарорати 41,5 °C ва қаттиқлиги 260 г/см бўлган бўлса, 0,2% катализатор иштирокида переэтерификациялангандан кейин олинган переэтерификатнинг эриш ҳарорати 40,8 °C ва қаттиқлиги 253 г/см ни ташкил этган. 0,4% катализатор қўлланилганда эмас олинган переэтерификатнинг эриш ҳарорати ва қаттиқлиги мос равишда 39 °C ва 245 г/см га тенг бўлган. Худди шундай пасайиш катализатор миқдори 0,8% гача бўлганда переэтерификатнинг эриш ҳарорати ва 1,0% гача бўлганда эса қаттиқлигида кузатилди. Бироқ катализатор миқдорининг кейинги ортиши эриш ҳарорати ва қаттиқликнинг пасайишида сезиларли даражада таъсир этмаган. Шундай қилиб, самарали кимёвий переэтерификациялаш учун реакция аралашмасида натрий этилат миқдори камида 1% бўлиши керак.

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, шоколадли паста учун қўлланиладиган какао ёғи ўринбосарини палма ёғи ва кунгабақар мойларининг 80:20 нисбатдаги аралашмаларини 1% миқдоридаги натрий этилат катализатори иштирокида переэтерификациялаш йўли билан олиш мумкин. Олинган ёғнинг эриш ҳарорати 35 °C ва қаттиқлиги 220 г/см атрофида бўлади. Бироқ бу ёғ эриш ҳарорати ва агрегат ҳолати бўйича какао ёғига ўхшаш бўлсада, шоколад пастасини тайёрлашда иссиқлик ишлова бериш, кристалланиш ва барқарорлик хусусиятлари бўйича какао ёғининг хусусиятлари бера оладими ёки йўқми номаълум. Шунинг учун олинган ёғнинг ушбу хусусиятларини тадқиқ қилиш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Timms, R.E. (2003) Confectionery Fats Handbook, The Oily Press, Bridgewater.
2. Talbot, G. (2006) Application of Fats in Confectionery. Kennedy's Publications Ltd, London.
3. Talbot, G. (2009a) Vegetable fats, in Industrial Chocolate Manufacture and Use (ed. S.T. Beckett), 4th edition, Wiley-Blackwell, Oxford, pp. 415–433.
4. Beckett, S.T. (ed.) (2009) Industrial Chocolate Manufacture and Use, 4th edition, Wiley-Blackwell, Oxford.
5. Beckett, S.T. (2000) The Science of Chocolate, Royal Society of Chemistry, Cambridge.
6. Timms, R.E. and Stewart, I.M. (1999) Cocoa butter, a unique vegetable fat. Lipid Technology Newsletter, 5, 101–107.
7. Undurraga, D., Markovits, A. and Erazo, S. (2001) Cocoa butter equivalents through enzymatic interesterification of palm oil midfraction. Proc.Biochem., 36(10), 933–939
8. Qodirov Y. Yo'glarni qayta ishlash texnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. - Toshkent: Cho'lpon, 2005.-168 b.
9. Rakhimov D.P., Abdullaev U.S., Rakhimov P.H., Ruzibaev A.T. Getting a modified interesterification using the combination of liquid oils and solid fat // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2020. №3-4.

MUNDARIJA

1.	ТКТИ ДА SPIN-OFF ТАШКИЛОТЛАРИНИ ЯРАТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ Усмонов Ботир Шуқуриллаевич, Санаев Эрмат Шерматович	4
2.	ОЗИҚ-ОВҚАТ, ОВҚАТЛАНИШ ВА ПАРҲЕЗ Усмонов Ботир Шуқуриллаевич	11
3.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОСТАДИЙНОЙ ГИДРОГЕНИЗАЦИИ ХЛОПКОВОГО МАСЛА Хасанов Аббос Хасанович	20
4.	АМАРАНТ УНИ ВА БЎЁҚ МОДДАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ АСОСИДА ПИШИРИЛГАН КОЛБАСА ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ Саидходжаева Д.О., Чориев А.Ж., Тожибоева Г.А., Утиниязова Б., Хўжакулов У.К.	25
5.	ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ МАРГАРИНОВ МАРКИ МТ И МТС Абдурахимов Ахрор Анварович, Шертаев Зайниддин Улугбекович, Абдуллаева Феруза Байжон кизи, Усманова Феруза Кахрамановна	31
6.	ВЛИЯНИЕ СИНТЕЗИРОВАННЫХ МНОГОСЛОЙНЫХ СПИТЫХ ПОЛИМЕРОВ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ Халилов М.Н., Косназаров К.Х., Хужаназарова С.Р., Бухоров Ш.Б., Адизов Б.З.	36
7.	ЛИМОН ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИНИ ҚУРИТИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ Ходжиев Адхамжон Ахмад ўғли, Чориев Абдусаттар Жўраевич, Хўжакулов Улуғбек Каримкулович.	42
8.	ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА И СЛЕДОВЫХ КОЛИЧЕСТВ КАННАБИНОИДОВ ШРОТА КОНОПЛИ Джахангирова Гулноза Зинатуллаевна, Разаков Сергей Садритдинович, Скубакова Арина Сергеевна, Хайруллаева Севара Хамидулла кизи	48
9.	SODA ZAVOD SUYUQ SHIQINDISINING KIMYOVIY TARKIBI VA INFRAQIZIL SPEKTROSKOPIK ANALIZI TAHLILI Abdieva Firuza Iskandarovna, Nabiye Abduraxim Abduxamidovich	54
10.	ШОКОЛАДЛИ ПАСТА УЧУН ЁҒ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ Акбаров Мансур Мухторович, Салижонова Шахнозахон Дилмуродовна, Рўзиев Акбарали Турсунбоевич, Гаипова Шахнозахон Саидазим кизи, Рахимов Дилшод Пулатович	61

